

Expert:inneninterviews im Rahmen der Bachelorarbeit

Podcast-Werbung und die Bewerbung von Podcasts: Chancen und Herausforderungen

Marija Radovska

Elisabeth Eidenberger, OÖNachrichten

[00:00:02.230] - R

Hallo und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Ich würde mich auch an dieser Stelle kurz mal vorstellen. Mein Name ist Marija Radovska. Ich studiere Marketing und Electronic Business im sechsten Semester an der FH in Steyr und schreibe gerade meine Bachelorarbeit über Podcasts. Dieses Interview soll dazu dienen, verschiedene Werbemethoden in der Praxis zu untersuchen und auch Unterschiede zwischen Solo-Podcasts, zwischen Corporate-Podcasts, zwischen den redaktionellen Podcasts und verschiedenen Branchen herauszufinden. Dieses Interview wird in zwei Teile gegliedert. Zu einem werde ich Fragen zur Werbung über Podcasts stellen und zum anderen innerhalb der Podcasts. Und wenn es für Sie in Ordnung ist, würde ich dieses Interview aufzeichnen und später transkribieren und es in meiner Arbeit dann verwenden und auswerten. Und bevor wir loslegen, würde ich Sie bitten, dass Sie sich kurz vorstellen und was Sie beruflich machen, wenn das für Sie in Ordnung ist.

[00:01:14.980] - E

Natürlich, sehr gerne. Mein Name ist Elisabeth Eidenberger. Ich bin bei den OÖNachrichten Head of Podcast & Audio seit 1. 1. 2024, also seit gut einem Jahr und kümmere mich da um den Aufbau einer Division, die sich um Podcasts kümmert. Habe selbst zwei Podcasts, die ich hoste und kümmere mich aber auch alle anderen, die wir haben in der Vermarktung, in der Verbreitung, in der Weiterentwicklung, also alles drumherum, was sich hört bei uns rund Podcasts abspielt, auch ein bisschen der Connect zu unserem neuen Radiosender OÖNow, dass die Podcasts auch dort erscheinen. Also so alles, was zum Thema Podcast jetzt so zu tun ist, mache ich.

[00:01:55.330] - R

Ja, sehr interessant. Und seit wann produzieren Sie Podcasts generell oder machen Sie auch Podcasts privat?

[00:02:03.440] - E

Also privat mache ich gar keine. Ich mache alle für die OÖNachrichten. Also die OÖNachrichten selbst machen schon seit einigen Jahren Podcasts. Das ist eigentlich so ein bisschen heraus entstanden aus der Corona-Pandemie, wo wir ja keine direkte Face-to-Face-Interviews machen konnten, sondern irgendwie eh alles über Zoom oder irgendeine Online-Plattform gemacht haben und dann gesagt haben jetzt haben wir die Aufzeichnung. Die Leute sollen möglichst gut informiert sein, gerade wenn es um Corona geht und haben einfach diesen neuen Kanal-Podcast für uns entdeckt und haben da natürlich ganz viel gemacht. Unser ältester tatsächlich regelmäßig erscheinender Podcast ist unser Eishockeypodcast, unser Eisbrecher, der einfach auch durch die Leidenschaft unseres Redakteurs entstanden ist, durch den Markus Prinz, der einfach sehr viel berichtet über Eishockey, auch die Live-Ticker macht beim Eishockey und da gesagt hat mah ja ein Podcast, das wäre cool, und der hat den eigentlich gestartet und den gibt es jetzt seit, ich glaube, über drei Jahren mittlerweile und der ist wirklich der regelmäßig alle zwei Wochen erscheint. Also das sage ich immer, diese Regelmäßigkeit. Das machen wir seit ungefähr dieser Zeit, also seit drei bis fünf Jahren circa. Und meine eigenen zwei Podcasts, die ich habe, der eine ist eigentlich so ein bisschen als, wie soll ich das jetzt sagen, aus Not entstanden, weil ich meine Karenz unterbrochen habe für einen Monat und zurückkam Vollzeit, weil mein Mann in Karenz war und dann haben wir gesagt was macht denn die Elisabeth Eidenberger sinnvollerweise vier Wochen lang. Damals war ich noch als Marketingchefin in Karenz gegangen, okay, für einen Monat zurückzukehren ist irgendwie sinnlos. Was machen wir? Und ich habe gesagt ich könnte doch einen Podcast machen. Und dann haben wir gesagt ja, eigentlich keine schlechte Idee. Und die Chefredakteurin, die Susanne Dicksteiner, hat gesagt mah ein Gesundheitspodcast, den hätten wir schon so lange vor. Wie wäre es, wenn du das machst? Da habe ich gesagt okay, ich mache es halt einfach. Und so entstand das und dann habe ich acht Folgen in diesen vier Wochen produziert, die dann auch im Nachklang immer neu erschienen sind und dann sind wir draufgekommen. Da war wahnsinnig viel Resonanz, da gab es auch Interesse von Sponsoreseite und so hat sich dann nach dem Ende meiner tatsächlichen Karenz auch diese Position ergeben, dass sie das machen. Und dann ist der zweite Podcast „Club der Cleveren“ erst noch dazugekommen vor einem Jahr. Ziemlich genau in einem Jahr sogar.

[00:04:13.690] - R

Ja, super. Sehr spannend. Und Sie haben jetzt erwähnt, dass Sie Gesundheitspodcasts gemacht haben. Welche Themen behandeln Sie generell auch im „Club der Cleveren“ jetzt?

[00:04:27.790] - E

Also, dass ich mir vielleicht das Bild zeichne, welche Podcasts haben wir. Wir haben eben den Eisbrecher-Podcast, der unser Eishockeypodcast ist. Wir haben "Geld und Leben", das ist unser Finanzpodcast, unseres Chefredakteur-Stellvertreters und Wirtschaftsressort-Leiters, Dietmar Mascher. Wir haben den "Gesund und glücklich", der mein Gesundheitspodcast ist. „Club der Cleveren“ als Podcast für persönliches Wachstum, also einer, wo ich interessante

Persönlichkeiten vor das Mikrofon hole. Wir haben Matchplan, das ist unsere Fußball-Sendung jede Woche. Und wir haben relativ neu einen Kinderwissens Podcast, den ich sehr liebe, wo wir mit einem Experten, einem ehemaligen Physik- und Chemieprofessor, Kinder Fragen stellen lassen, wo wir ihnen die Welt erklären. Also Alltagswissen, also Alltagsrätsel, einfach erklärt: Warum ist der Himmel blau? Warum ist die Banane krumm? Also diese Dinge werden da kindgerecht erklärt. Das sind in Wirklichkeit die sechs sehr regelmäßig erscheinenden Podcasts und wir haben einen ganz, ganz neuen Podcast, der erscheint einmal im Monat, die Blaulichtgeschichten, wo wir einmal im Monat uns über entweder einen Kriminalfall, eine Katastrophe oder eine echte Heldentat unterhalten mit unseren Redakteuren. Also das sind diese Podcasts, die wir in Summe haben und das ist unsere Bandbreite bisher.

[00:05:44.920] - R

Ja, das haben Sie jetzt gut erwähnt. Also das leitet mich auch ein bisschen zur nächsten Frage über. Wie würden Sie Ihr Zielpublikum beschreiben? Weil es ist jetzt ganz verschieden, also von Kindern bis Finanzen.

[00:05:58.640] - E

Genau. Man muss sagen, bisher war das auch so, dass es einfach uns ein bisschen auch passiert ist, wo eben die Leidenschaften waren, wo wir gesagt haben, da passt irgendwie das auch zum Teil audiovisuell zu erzählen. Unser Ziel ist schon mit dem Podcast ein Publikum zu erreichen, das nicht das klassische Printpublikum ist. Wir wissen, unser Printpublikum ist tendenziell älter. Das ist eine total eingeschworene Community, aber wir merken dadurch, dass wir natürlich über nachrichten.at ein Onlineangebot haben über unsere App, dass die Zielgruppe auch schon ein bisschen öffnet und wir über Podcast doch auch ganz ein anderes Publikum erreichen. Natürlich auch unser Publikum, das merkt man schon auch, weil man glaubt, Podcast hören nur junge Leute, das stimmt auch so nicht. Ich kenne ganz viele, die meinen Zum Beispiel Gesundheitspodcast hören, weil Gesundheit ja auch ganz oft ein Thema des Alters ist, weil man beschäftigt sich mit Gesundheit oft erst dann, wenn es nicht mehr da ist. Obwohl die Themen sehr breit sind, oft auch ein älteres Publikum, zum Beispiel auch ein sehr weibliches. Also so sage ich mal, bedienen wir schon unser Kernpublikum, aber wir öffnen. Wir bringen einfach neue Leute zu uns. Das ist für uns einfach auch in der Markensichtbarkeit wichtig, dass man weiß, die OÖNachrichten, die machen das auch und man kommt vielleicht so in Kontakt mit uns. Also das ist uns in dieser Breite sehr wichtig. Also das Publikum ist sicher jünger als unser klassisches Printpublikum. Es ist aber jetzt auch männlich, weiblich nicht anders. Es ist einfach mehr.

[00:07:27.200] - R

Vielen Dank auf jeden Fall für diese spannende Einleitung. Ich würde dann auch direkt zum Hauptteil sozusagen übergehen, wo auch die Fragen dann zur Werbung vom Podcast und im

Podcast enthalten sind. Und setzen Sie Marketingmaßnahmen ein um Ihre Podcasts, dann zu bewerben?

[00:07:53.520] - E

Um die eigenen Podcasts zu bewerben?

[00:07:55.290] - R

Genau.

[00:07:55.620] - E

Ja, das machen wir schon. Also unser bestes Vehikel ist natürlich die Zeitung, unsere eigenen Kanäle, wo wir schauen, dass es natürlich zu den Podcasts-Folgen auch Printartikel dazu gibt. Also das ist immer redaktionell, weil das jetzt bei uns Redakteure machen. Also das ist noch gar nicht klassisch Werbung, sondern es ist tatsächlich einfach redaktionell. Wir machen den Printartikel dazu, da ist ein QR-Code dabei oder ein Link, dass sie die Leute das vertiefend in dem Podcast anhören können. Also wenn man, das ist sozusagen nicht Werbung, aber quasi das ist unser Klavier, das wir spielen können, redaktionell. Und dann haben wir natürlich schon die Möglichkeiten auch, auf Social Media Werbung zu schalten. Wir haben Inserate in der eigenen Zeitung, aber auch zum Beispiel in den Tips, die auch zu uns gehören in den Konzernmedien. Da machen wir ein bisschen was. Wir machen noch nicht sehr viel in Wirklichkeit, weil wir merken, dass wir organisch sehr gut wachsen. Wir haben einen Newsletter zum Beispiel. Wir haben einen Gesundheits-Newsletter. Da kommt natürlich der Podcast auch mit hinein. Wir versuchen das schon, gerade online, nachdem das doch auch einfach ein Online-Thema ist. Also ich sage mal, diesen Bruch, den Medienbruch von der Printzeitung, das Handy zu nehmen, den QR-Code zu scannen, das macht nicht jeder. Aber am Handy, wenn da eine Werbung plopt in den Instagram-Stories, dann denke ich mir das klingt interessant, dann drücke ich vielleicht doch einmal drauf. Um diesen Medienbruch zu vermeiden, machen wir natürlich auch Onlinewerbung, nur nicht in einem riesigen Rahmen, aber wir schauen so ein bisschen, dass wir uns da ein bisschen streuen.

[00:09:26.160] - R

Ja, und Sie haben es eben vorhin erwähnt, dass Sie versuchen, nicht nur das klassische Publikum von den Zeitungen zu erreichen, sondern auch darüber hinaus. Und was würden Sie aber sagen, dass das Hauptziel ist, warum Sie die Podcasts werben?

[00:09:46.330] - E

Das ist ganz klar. Die, die uns schon kennen, die lieben wir, aber wir lieben auch vor allem die, die noch kommen. Und es geht schon die Markenbekanntheit der OÖNachrichten, aber auch um die Expertise unserer Redakteurinnen und Redakteure. Das ist schon einfach ein Zeichen.

Wir wissen, die Leute vertrauen uns. Wir wissen, gerade in Zeiten wie diesen, wo Information überall in großem Umfang verfügbar ist, ungefiltert, undifferenziert, ist unsere Rolle als Medium so wichtig. Und das ist einfach ein Kanal, dieser Audio-Kanal, sowohl im Radio als auch als Podcast, den wir nicht mehr auslassen möchten. Das ist einfach so und wir wissen, mit der Zeitung erreichen wir nicht mehr alle mit Podcast erreichen wir auch nicht alle. Aber ein Stückchen mehr und deshalb machen wir es auch.

[00:10:35.420] - R

Ja, Sie haben es auch erwähnt, welche Kanäle Sie verwenden. Aber wie würden Sie die Marketingmethoden beschreiben? Also welche Marketingmethoden benutzen Sie, um diese Podcasts zu werben?

[00:10:53.290] - E

Also was am besten funktioniert, wir machen klassische Bannerwerbungen, wir machen klassische Social-Media-Werbung, was tatsächlich am besten funktioniert, sind Reels. Reels, Stories, diese kurzen Videoteaser, nennen Sie es jetzt mal, kurze Snippets. Wir filmen sehr, sehr viele unsere Podcasts mit. Wir machen nicht alle als tatsächlichen Videopodcast, sondern wir filmen es halt mit, damit wir diese Snippets haben, damit wir diese Teaser machen können und da knackige Aussagen außerfiltern. Und da merkt man schon, da zieht man die Leute mehr hinein als jetzt ein klassisches Banner, das macht. Und da darf auch mal gern ein Behind the Scenes dabei sein oder ein Hoppala, Takeouts, alles im Rahmen des Möglichen. Wir sind kein großes Team. Wir sind ja klein und fein und noch im Wachsen, aber da probieren wir uns aus und das ist diese große Spielwiese, wo wir merken, ja, dass, egal was wir machen. Das ist ja das Schöne am Online-Marketing. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es keiner sieht. Und wenn es keiner gesehen hat, ist nichts passiert trotzdem. Also das ist so, wo wir sagen, das können wir ganz entspannt machen und ja, uns kommt natürlich auch bei uns auf die Themen drauf an. Ich habe die Lisa-Marie Schiffner zum Beispiel im Interview, die ist Influencerin, die ist riesengroß. Da muss man gar nicht viel machen und die Leute klicken drauf. Da reicht es, wenn ihr Gesicht oft drauf ist. Aber es gibt andere Themen, wo man dann über diese Teaser, über diese kurzen Inhalte, die vielleicht auch mal ein bisschen lustig sind und unterhaltsam sind, die Leute reinzieht. Genau.

[00:12:20.020] - R

Ja, Sie haben eigentlich eh schon meine nächste Frage, somit beantwortet, also welche Kanäle genutzt werden. Damit brauchen sie auch gar nicht mehr fragen.

[00:12:27.480] - E

Alle. Alles, was geht.

[00:12:31.110] - R

Genau. Und welche spezifischen Strategien für die Bewerbung von Podcasts funktionieren ganz gut, würden Sie sagen? Sie haben jetzt gesagt, Bannerwerbung würde vielleicht nicht so gut funktionieren, aber aus der Erfahrung jetzt, welche Strategien funktionieren besonders gut in der Medienbranche?

[00:12:54.030] - E

Also witzigerweise, und das glauben mir immer ganz viele nicht, aber die Print-Geschichten wirken unglaublich gut, weil Menschen, die sich zu einer Print-Zeitung hinsetzen, sich diese Zeit nehmen. Und ich merke einfach, wenn ich da was drübergeschrieben habe, sehe ich diesen Peek wieder in den Zugriffen. Also das funktioniert einfach, das im Print konvertiert sehr gut. Das liegt vielleicht auch an unseren Lesern. Ich weiß es nicht, dass die einfach so einen Zugang haben. Also das ist ganz klar für uns die Strategie, das zu verbinden und zu verknüpfen. Also für uns ist der Podcast nicht dieser Satellit, der irgendwo schwebt und tut, was er will. Mache ich schon ein bisschen, aber immer auch mit diesem und da tue ich mich halt als Person auch relativ leicht, weil ich viele Stationen in unserem Haus durchgemacht habe. Ich komme aus der Redaktion, habe ganz viel für die Anzeigenabteilung gemacht, war lange im Marketing und jetzt bin ich so in diesem Zwitter-Ding, wo ich alles ein bisschen mache, weil ich halt auch das Verständnis für viele Ecken dieses Hauses habe und weiß, okay, ich weiß, wie die Reaktion funktioniert, ich weiß, wie die Anzeigenabteilung tickt, ich weiß, wie das Marketing funktioniert und wie Events funktionieren und wie diese Dinge sind, Bewerbung funktioniert. Und da kann man dann schon das Beste aus allen Welten herausholen und sagen, okay und deshalb sitze ich wahrscheinlich auch in dieser Position, weil ich weiß, wo ich hin greifen muss.

[00:14:15.330] - R

Ja, also wirklich, wirklich sehr spannend. Und was würden Sie sagen welche Herausforderungen bei der Bewerbung erleben Sie oder haben Sie bereits erlebt?

[00:14:31.030] - E

Das ist ganz einfach, weil viele Fische im Teich schwimmen. Es gibt unglaublich viele Podcasts. Da herauszustechen ist schwierig. Da braucht es ganz viel Konsistenz und Nachhaltigkeit im Tun. Also das ist oft der Druckschluss und das machen ganz viele den Podcast starten. Wir sagen jetzt habe ich zehn Folgen gemacht. Na ja, haben nicht viel Leute angehört, höre ich wieder auf. Aber zehn Folgen sind halt nichts. Und man sieht ja auch, dass in der österreichischen Auflagenkontrolle gibt es ja erstmals auch die Auswertung, also die Ausweisung der offiziellen Zahlen. Wer halt mitmacht, macht mit. Das sind ganz viele Medien natürlich, aber auch andere. Und man sieht schon, die, die da wirklich vorhin dabei sind, die wirklich Zugriffe haben, die große Download-Volumen haben, das sind die, die nicht zehn Folgen haben, sondern 100, 150, 200 300 Folgen, die da seit Jahren konsistent dahinter sind,

die sich ihre Zielgruppe aufgebaut haben. Und das ist schwierig, wenn man natürlich was startet und eben Blaulicht Geschichten, das sind wir bei Folge eins, da muss man auch Zeit investieren und sich diese Zeit geben, dass man ein Publikum aufbaut. Und eben, wenn man mal irgendwo geschaut hat auf diesen diversen Plattformen, es gibt so viele Podcasts zu allen Themen dieser Welt. Wenn man Glück hat, findet man eine Nische, wo es noch nicht viel gibt. Und auch in diesem Medienbereich gibt es schon ganz viel Podcasts und dann noch versuchen, ein bisschen aufzufallen und dranzubleiben. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Schlüssel und das ist die größte Herausforderung, weil es einfach Arbeit ist und richtig, richtig Arbeit ist. Und man Sie nicht nur schnell hin und redet da ein bisschen ein ins Mikrofon. Das ist es einfach nicht. Also steckt ganz viel mehr dahinter ist ganz viel Arbeit und da muss man halt auch echt Ressourcen rein investieren als Haus, als Medienhaus oder als Independent-Podcaster. Also das ist schon echt Zeit.

[00:16:12.700] - R

Ja, also das glaube ich tatsächlich es ist bei allem so, dass man die Zeit investieren muss, wenn man was erreichen will. Und das führt mich auch zur nächsten Frage: Welche Chancen sehen Sie auch bei der Bewerbung von Podcasts. Vielleicht auch in der Zukunft oder generell?

[00:16:34.790] - E

Die Chance ist schon da, dass man eben ein Publikum zu sich holt, das bleibt. Und man weiß ja auch, dass Leute, die Podcasts hören und die so reinkippen, in einen halt auch gerne dabeibleiben. Also das ist diese Treue, wenn man sich da mal einen Stamm aufgebaut hat, und man sieht es auch, ich mein jetzt habe ich ein Gesundheits-Podcast, der ist jetzt, ich glaube, was haben wir denn, Folge 40 oder so, also auch noch nicht so riesengroß. Aber man sieht es in diesem Zugriffsverlauf, dass es dann, wenn jetzt keine Folge erscheint, das ist auch nicht null, weil schon so viele Folgen gibt und die Leute immer wieder Nein gibt. Dann hoffen sie sich alte Folgen und sie bleiben halt irgendwie dabei. Und das ist schon eine große Chance, dass man da ein Publikum findet für sich, dass einfach auch sehr gut passt und da geht es eben auch nicht nur die Menge, sondern auch tatsächlich um die perfekte Zielgruppe, weil es interessiert sich halt auch nicht jeder für Finanzen und es interessiert sich schon gar nicht jeder für Eishockey. Aber ich sage immer, dieser Eishockey-Podcast, den messen wir auch nicht an Download-Zahlen, weil der wird die breite Masse nie erreichen, aber der ist so in der Nische verankert. Das ist so perfekt für die Zielgruppe und jetzt haben wir gerade Playoffs. Also jetzt hat er wieder Zugriffshöhen, weil alle irgendwie mitfiebern. Das ist einfach perfekt auf die Zielgruppe und da geht es eben dann nicht die Menge, sondern es geht die Passgenauigkeit und das ist, glaube ich, die große Chance, die man hat mit Podcasts.

[00:17:56.490] - R

Ja, ich finde, das haben Sie wirklich super erklärt und das ist ganz, ganz spannend, was man alles erreichen kann, es ist nämlich, man glaubt, es ist nicht ganz ein neues Medium, aber es ist wirklich ein Wahnsinn, was man mittlerweile alles erreichen kann mit Podcasts.

[00:18:14.530] - E

Ja, und ich glaube, das ist eben nicht nur Größe. Ich meine, sicher, wenn man dann in den Apple-Podcast Charts ganz oben irgendwie ist oder bei Spotify vorgeschlagen wird, ist das toll. Aber wenn man seine Nische erreicht und man hat, keine Ahnung, 300 Downloads im Monat, ist es auch cool, wenn es genau die Leute sind, für die es passt. Ja, es gibt ganz viele Nischen. Ich meine, wenn ich jetzt über Modellflugzeugbau, vielleicht einen Podcast mache, werde ich auch nicht 100.000 Downloads haben im Monat, aber die 100, die ich habe sind relevant und um diese Relevanz geht es halt auch.

[00:18:48.660] - R

Ja, ich würde auch jetzt zum zweiten Teil übergehen und zwar die Werbung im Podcast. Schalten Sie Werbung in Ihre Podcasts und welches Ziel verfolgen Sie mit der Schaltung von Werbung im Podcast, wenn Sie Werbung schalten, natürlich?

[00:19:06.910] - E

Ja, es gibt bei uns Werbung innerhalb unserer Podcasts und das ist auch schon ganz klare Ziel, dass wir das auch vermarkten wollen. Also natürlich ist für uns Reichweite wichtig, dass wir die Zielgruppe erweitern, aber am Ende des Tages müssen wir auch wirtschaftlich agieren. Also wollen wir natürlich auch, dass wir hier Werbeeinnahmen erzielen. Wir machen unterschiedliche Arten von Werbung in unseren Podcasts. Weil wir natürlich als Medienhaus, wir haben ja bestehende Kunden. Wir haben ganz viele Anzeigenkunden, die bei uns im Print schalten, die bei uns online unterwegs sind. Und denen bieten wir durch diese Podcast Werbung halt einfach auch einen neuen Kanal, eine neue Reichweite, eine neue Zielgruppe, was für die auch spannend ist. Und genau, so versuchen wir es jetzt. Also ja, es gibt Werbung und in unterschiedlichsten Varianten. Kann ich gerne auch noch erzählen.

[00:19:55.920] - R

Ja, genau. Das ist die nächste Frage schon. Also welche Art von Werbung integrieren Sie in Ihre Podcasts?

[00:20:01.890] - E

Also die, die bisher am besten funktioniert, weil sie auch in der Abhandlung am einfachsten ist, ist dieses, ich nenne es jetzt einmal, Presented oder Sponsored By. Das heißt, am Anfang des Podcast kommt "diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von der Firma XY". Das ist

ein Presented By Sponsoring. Da gibt es quasi einen Fixpreis dafür. Der Kunde weiß, was er kriegt und was er dafür zahlt. Er kriegt dazu vielleicht eine Logo Präsenz im Podcast-Cover dazu, damit das auch irgendwo noch mal gedoppelt ist, dass man dann auch weiß, okay, und das wird auch in den Shownotes natürlich dann verlinkt, dass wir diesen Partner haben. Und das funktioniert eigentlich insofern ganz gut, weil natürlich das ganz am Anfang steht. Und alles, was ganz am Anfang steht, wird gehört. Also das kann man schon mal nicht überhören. Ist natürlich auch preislich das teuerste natürlich. Was wir aber auch machen, ist Pre-Rolls, Mid-Rolls oder Post-Rolls. Das heißt, man könnte theoretisch einen fertigen Radiospot, den man hat, einbuchen über TKP, also über den Tausender-Kontakt-Preis, zu sagen, okay, man schaltet das quer über, sagen wir Gesundheitspodcast oder vielleicht will ich einfach alle Podcasts haben Hauptsache, ich habe Reichweite. Da gibt es ja auch gerade. Wir hatten zum Beispiel von einem Ministerium eine Werbung, die wollten halt einfach quer drüber über alle und dann kommt halt da dieser Werbespot an der definierten Stelle und wird über den tausender Kontaktpreis abgerechnet. Also das ist eine Möglichkeit. Oder was wir auch machen, ist ein Host Read. Sprich, da gibt es einen Werbepartner, den ich quasi als Host dieses Podcast an irgendeiner Stelle während dieses Podcast präsentiere und erzähle. Also zum Beispiel, wir hatten einen gesunden Podcast zum Thema Schlafen und unser Werbepartner war Bettenreiter und dann gab es eine passende Stelle im Podcast, wo ich sage: „Und an dieser Stelle kurze Unterbrechung. Dankeschön an unseren Werbepartner, Bettenreiter, die kümmern sich um dies und jenes“. Quasi der Kunde gibt vor, was er gerne erzählt hätte. Ich sage es in meinen Worten, damit es sich auch schön in den Podcast einfließt und dann geht es wieder zurück zum Interview. Also das ist zum Beispiel eine sehr beliebte Form, weil es total authentisch ist und weil es nicht so dieses klassische bum, jetzt kommt Werbung, sondern es wird integriert ich erzähle das und so kann man zum Beispiel eben auch Werbung integrieren. Also das sind in Wirklichkeit die drei Formen, die wir machen.

[00:22:32.470] - R

Ja, Sie haben es kurz angesprochen, dass Sie passende Werbung auch einschalten zum passenden Thema. Trotzdem die Frage: Wie entscheiden Sie, welche Werbung Sie einbinden und gibt es irgendwie ein bestimmtes Kriterium oder bestimmte Kriterien für die Auswahl der Werbepartner?

[00:22:52.510] - E

Also in dem Fall ist es ganz unterschiedlich. Wir haben natürlich, gerade wenn es so spezifisch ist, dann ist ganz viel Planung dahinter, wenn ich weiß, okay, es gibt diese Podcast-Folge, die vielleicht zu einem Kunden passt, dann kann ich das dem Kunden auch anbieten und sagen. Weil natürlich jeder will, gerne in einem Umfeld werben, das gut zu der eigenen Marke passt. Und es sind aber redaktionelle Podcasts. Das darf man nicht vergessen. Wir lassen uns auch in die Gesprächsführung nicht reinreden. Das ist wie bei den Printartikeln auch. Der Redakteur, die Redakteurin hat die Oberhand über den Inhalt. Dass dann da eine Werbung kommt, das ist, wie wenn ein Inserat neben dem Artikel steht. Das ist gekoppelt, es ist deklariert, es ist klar

ersichtlich, das ist jetzt Werbung. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir natürlich auch unabhängig sind und das nicht nur ein Mascherl ist, sondern wir uns daranhalten. Also es kann sich keiner sozusagen irgendwie einkaufen und sagen: „Macht's bitte mit mir jetzt ein Interview, weil ich zahle“. Also so machen wir es nicht. Aber das ist quasi die Gesprächsführung. Das ist alles dem Redakteur zugeordnet. Und dann kann ich natürlich das planen und sagen, aber ich hätte ein Thema, das gut für euch passt, wollt ihr dort werben. Das kann man machen. Und Werbung ist immer so, wie wir es im Print und in allen Medien auch handhaben. Es muss ethisch korrekt sein, es muss passen. Wir haben zum Beispiel, man kann natürlich Dinge ausschließen, je nach Thema, aber in Wirklichkeit gilt dasselbe, was wir überall anders auch haben. Und je passgenauer natürlich das zum Thema ist, desto besser ist es. Also wenn natürlich, wie bei "Gesund und glücklich", die Gesundheitsholding als Sponsor mit ihren Krankenhäusern da sponsert, dann passt es natürlich, weil das Gesundheitsthemen sind, die natürlich auch bei denen auftauchen und dann ist das quasi ein tolles Match. Dann freut uns das auch. Aber wir sind auch mit anderen Unternehmen in Gesprächen immer wieder in Kontakt und man sagt, das passt halt auch. Wir hatten, wie gesagt, Werbung des Klimaschutzministeriums über alle Podcasts als klassischer Werbespot. Passt auch. Also das ist jetzt nichts, wo sich jetzt großartig was ausschließt. Je nach Werbeform, je passgenauer, desto mehr ist im Interesse des Kunden.

[00:24:59.720] - R

Und jetzt wieder die Frage. Welche spezifischen Strategien der Werbung im Podcast funktionieren besonders gut in der Medienbranche? Sie haben jetzt gesagt, zum Beispiel, wo es ganz gut geht, ist diese Werbung, was ganz vorne geschaltet wird. Gibt es da irgendwie auch andere Sachen, die gut funktionieren?

[00:25:19.870] - E

Ich glaube, zwei Dinge sind gut. Also dieses Presented By, natürlich, ist aus Kundensicht toll, weil auch der Kunde sich selbst sofort hört. Es ist aber natürlich für einen Hörer und für die Hörerin klassisch aha, das war jetzt Werbung. Und auch die Gefahr, dass die sagen, na dann schalte ich doch wieder aus. Was, glaube ich, schon sich am besten einfügt und auch strategisch für Kunden am wertvollsten ist, sind diese Host-Reads. Dass das einfach der, der das spricht, der integriert. Das geht jetzt nicht immer, weil wir natürlich auch diese Trennung haben zwischen Redaktion und Anzeigen, aber ich sage mal, wenn das jetzt kein klassischer Spot ist, sondern erzählt wird von einer Stimme und wenn es jetzt nicht der Host ist, ist es halt wer anderer, aber es wird sozusagen sich ein bisschen organischer einfügt, glaube ich, hat man auch weniger Gefahr, dass die Hörerinnen und Hörer rauskippen, zu sagen ach, wieder Werbeunterbrechung, das schalte ich doch wieder um, sondern dass man sich das halt die paar Sekunden doch anhört und dann wieder weiterhört. Also ich glaube, das ist strategisch für Kunden schon gut. Ich glaube, was am wenigsten funktioniert oder funktionieren würde vielleicht auch, aber es ist diese klassische Spots Einschaltung. Das ist halt einfach, das ist gut zu messen. Da kann ich sagen okay, das ist der TKP, so oft wird es ausgespielt, das ist

natürlich super. Aber natürlich ist es eine Unterbrechung, es ist ein Störer, in diesem Gespräch, wenn dann patsch und es kommt Werbung und dann kommt so ein Spot. Aber natürlich, wenn ich sage, ich will Reichweite, dann kann ich das natürlich auch machen. Also das ist immer die Strategie der Anzeigenkunden, was deren Ziel auch ist. Ist es eher breite oder ist es eher die Spitze mit der Zielgruppe?

[00:27:07.440] - R

Ja, und jetzt die Gegenfrage dazu, nämlich welche Herausforderungen, also welche spezifischen Herausforderungen haben Sie bei der Werbung im Podcast erlebt?

[00:27:20.830] - E

Dass Podcast nach wie vor ein sehr, sehr junges Medium ist und man ganz, ganz viel Erklärungsbedarf noch bei den Kunden vorfindet. Also im ersten Moment, sagen alle Podcast-Werbung, ja interessant. Und dann merkt man, okay, jetzt muss man mal erklären, was gibt es denn für Werbeformen? Wer hört denn überhaupt einen Podcast? Wir wissen, ungefähr ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher hören regelmäßig Podcasts. Also gar nicht so wenig. Und da muss man mal Zahlen präsentieren. Da muss man sagen, okay, wie viel Downloads haben wir denn schon? Was ist denn die Erwartungshaltung auch? Ganz viele glauben ja, sie sind quasi Online-Werbung gewöhnt, wissen hunderttausende Zugriffe easy-cheesy zu erreichen, das ist im Podcast nicht so, weil natürlich die Wertigkeit, das ist nicht nur quasi ein schnelles Bild und dann ist wieder was anderes, sondern die hören sich da ja was über eine halbe dreiviertel Stunde an. Das ist ja eine Aufmerksamkeitsbindung, die man in Zeiten wie diesen nirgends mehr kriegt. Wer hofft sich denn eine halbe Stunde was an? Also man blättert durch, man swipet durch. Also das ist ja eine Wertigkeit, die man erst verstehen muss. Also ganz viel Aufklärungsbedarf beim Kunden über die Werbeform, über was ist es auch wert? Was darf das kosten? Da tun wir uns als Medienhaus natürlich ein bisschen leichter, weil wir es koppeln können. Wenn wir sagen, du kriegst so Print-Inserat dazu, du kriegst ein Online-Paket dazu und dann kann ich das in das Ganze einfügen und dann versteht man es auch ein bisschen leichter. Und wenn man auch Best Practice Beispiele schon haben, wo wir wissen, es funktioniert. Also das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass die Kunden das kapierten, wie Podcast-Werbung funktioniert. Also dass man vom ersten Interesse, die es alle haben, witzigerweise alle, zum tatsächlichen Abschluss kommt und sagt okay, jetzt machen wir es aber wirklich.

[00:29:03.690] - R

Ja, und sicher, obwohl es Herausforderungen gibt, obwohl es noch ein junges Medium ist, gibt es sicher da Chancen. Welche Chancen sehen Sie da bei der Schaltung von Werbung?

[00:29:14.960] - E

Ja, eben auch, dass man da eine Zielgruppe erreicht, die totale Aufmerksamkeit hat. Das hat man ja nirgends mehr. Im Fernsehen schaltet man weg, weil wer schaut überhaupt noch Fernseher über die Streaming-Plattform. Es ist ganz kurz, alles ist so kurz und schnell. Und wir wissen, unsere Podcasts, die werden, wenn sie gehört werden, zu 70, 80% auch bis zum Ende gehört. Dann habe ich da wirklich eine halbe Stunde, wo ich weiß, der hört einfach zu. Und egal wo die Leute zuhören, im Auto, beim Laufen, wo auch immer, bei der Gartenarbeit, gibt es ja auch Studien, wo die alle das wo-wer-was hört, aber das ist eben eine lange Zeit. Und das ist schon. Wir wissen auch, dass das Podcast-Publikum ein gebildeteres Publikum ist, das zum Teil eine höhere Kaufkraft hat. Das ist schon auch ein zahlungskräftiges Publikum, das ein Kunde haben möchte, weil die wollen ja werben, damit irgendwer was kauft bei ihnen, ob es eine Dienstleistung ist oder ein Produkt. Und das ist schon ganz interessant, wenn man sagt, okay, das ist eine Zielgruppe, die spannend ist, die Aufmerksamkeit hat und die man versucht zu erreichen. Sicher nicht die breite. Also wenn man breite Masse will, man muss es anders machen. Aber ich sage mal, dieses gezielte, gute Publikum kann man im Podcast gut erreichen. Das passt sicher auch für, jetzt nicht nur für Produkte, die man verkaufen will, aber zum Beispiel auch für Employer Branding-Kampagnen. Also ich will mich als Arbeitgeber positionieren. Ich sage „Club der Cleveren“ ist ein Podcast für persönliches Wachstum. Wenn ich als Unternehmen für persönliches Wachstum für meine Mitarbeiter stehe, mich so positionieren will, dann könnte ich sagen, okay, dann werbe ich in diesen Podcast. Das passt irgendwie auch zu mir. Also auch das, nicht nur für Verkauf, sondern auch als Employer Branding-Maßnahme, auch ganz interessant. Das muss ich dann im richtigen Podcast rausfinden für sich.

[00:30:59.320] - R

Und welche Trends beobachten Sie da in der Podcast Werbung?

[00:31:06.600] - E

Dass es einfach mehr wird, das merkt man schon. Dass die Leute irgendwie immer mehr aufhüpfen und auch das Gefühl haben, das ist dieses FOMO. Also wenn ich da jetzt nicht dabei will, ich muss jetzt langsam auch einmal. Man hat schon das Gefühl, es wird mehr, obwohl wir generell trotzdem im Zeitalter leben, ich meine, es ist wirtschaftlich nicht nur rosig, es wird gleichzeitig auch gespart im Marketing. Also die Kunden überlegen sich schon wahnsinnig genau, wo sie investieren und dann nehmen sie doch eher das, was sie schon kennen, als was Neues auszuprobieren. Aber das merkt man schon. Und natürlich, es gibt immer mehr Video-Podcasts. Also gerade Spotify ist jetzt eben ganz stark mittlerweile auf Video, auf YouTube. Da scheiden sich jetzt die Geister, ob man das will oder nicht. Wir machen es nicht wirklich, also außer beim "Leo", bei unserem Kinderwissens-Podcast. Da gibt es Video dazu. Wir machen es zum Teil, aber noch nicht so dringend, weil wir uns da auch zutasten müssen. Aber auch natürlich, Video ist natürlich schon auch ein Thema. Wie integriere ich denn dann Video-Werbung in den Podcast, damit es eben auch nicht so hopperdatschig ist auf gut

Oberösterreichisch, dass der trotzdem irgendwie dazu passt und nicht so dieser Unterbrecher ist. Aber da tut sich natürlich ganz, ganz viel und generell, jeder macht irgendwie mittlerweile einen Podcast. Also man muss schon schauen, wo man sein Ei hinlegt, wie man so schön sagt.

[00:32:24.070] - R

Ja, super. Vielen Dank. Ich hätte noch zwei Fragen allgemein, zum Thema Podcast. Und zwar was sind die größten Unterschiede in der Bewerbung vom Podcast und in der Werbung im Podcast? Und wenn Sie das vielleicht auch mit private Podcaster auch vergleichen könnten, also private und Unternehmenspodcasts?

[00:32:46.270] - E

Also ich glaube, private Podcasts können sich genauso vermarkten wie Unternehmenspodcasts. Also es gibt immer, es gibt die Corporate-Podcasts, es gibt rein interne Podcasts, die gar nicht in die Vermarktung gehen, die halt wirklich firmenintern. Ich kenne viele große Unternehmen, die halt zum Beispiel auch weltweit agieren, die sagen, das ist einfach ein Kanal, die eigenen Mitarbeiter zu informieren. Also da spielt natürlich Werbung überhaupt keine Rolle. Aber es gibt Corporate-Podcasts, es gibt diese ganze Independent-Schiene, die auch irgendwann sagt, vielleicht will ich doch ein bisschen Werbung machen. Es gibt Agenturen, bei denen man sich registrieren lassen kann, wo man auch verdient. Spotify selbst hat dieses Programm, wo man als Creator was verdienen kann. Schauen wir mal, wie viel das ist, aber braucht man natürlich schon eine gewisse Menge, damit es dann damit sie es denn rentiert. Also da gibt es schon unterschiedliche Zugänge. Für alle, glaube ich, ist ein Stück vom Kuchen da. Also ich glaube schon, dass man auch als Independent, Privater was machen kann. Kommt auf die Nische drauf an, kommt auf die Größe drauf an und diese ganzen Parameter. Aber ich kenne einiger, die wirklich privat den Podcast gestartet haben und mittlerweile gute Werbekunden haben, Gewerbe anmelden mussten, weil es dann durch diese Nischen auch gut funktioniert. Und die Daniela Ullrich ist so ein Beispiel. Also die ist das perfekte Beispiel eigentlich dafür, die das halt aus persönlichem Interesse und persönlicher Betroffenheit, diesen Wechseljahre-Podcast gestartet hat und dann irgendwann gemerkt hat, das interessiert Leute, sowohl die Hörerinnen und Hörer als auch Werbekunden und irgendwann hat sie gesagt, das muss ich ja Gewerbe anmelden, weil es anders nicht mehr geht. Aber das geht. Also das gibt es schon. Also man kann das schaffen. Man braucht halt schon diese klare Nische, glaube ich, als Privater, damit das funktioniert oder die entsprechende Größe. Das ist jetzt schwierig, diese Größe zu erreichen, wenn man jetzt startet. Also man braucht Zeit, außer man hat irgendwie einen Namen, es ist irgendwie irgendein Promi oder so, aber sonst braucht man schon ein bisschen.

[00:34:41.240] - R

Ja und Sie haben es schön gesagt, man braucht Zeit. Man braucht aber auch Zeit, etwas zu sehen, dass sich etwas tut. Und was würden Sie da sagen, welche Metriken zur Erfolgsmessung von den Podcasts, also generell von der Werbung in dem Podcast und bei der Vermarktung von Podcasts.

[00:35:00.150] - E

Also ich meine, es gibt die knallharten Zahlen. Also ich habe meine Download-Zahlen, die ich ganz einfach sehen kann. Das ist ja noch so ein bisschen diese Blackbox, weil es gibt, eben die ÖAK, wo man ausweisen kann. Das machen jetzt, glaube ich, 35 Podcasts. Das ist in Österreich nichts. Also das ist ganz, ganz wenig. Ganz viele, die jetzt sagen, ich habe wahnsinnig viele Zugriffe. Da muss man halt die Frage stellen: Ja, wie viel sind es denn wirklich? Ich kann jetzt auch sagen, ich messe wirklich die knallharten Download-Zahlen. Ich könnte aber sagen, ich habe auch noch zusätzlich Reichweite, weil ich einen Instagram-Kanal habe. Ich habe noch zusätzlich Reichweite, weil ich über YouTube so und so viel noch erreiche. Also das ist, glaube ich, auch für den Werbekunden wichtig zu wissen oder gut zu hinterfragen, was ist denn da eigentlich jetzt auch der Messwert, auf den ich schaue. Und ich meine, unterm Strich sage ich, sind die Download-Zahlen das, was zählen. Aber eben wieder abgestimmt auf meine Strategie. Wenn ich sage, ich will wirklich Reichweite und Breite, dann muss ich schauen, dass ich in die wirklich großen Download-Zahlen reinkomme. Dann habe ich auch eine Unterstützung durch diese ÖAK-Geschichte, weil ich weiß, okay, was sind denn die größten. Wie gesagt, da weisen wir wahnsinnig viel aus. Aber wenn ich jemanden sage, mich jemand interessiert, inhaltlich dieser Podcast, dann halt wirklich auch diese Zahlen zu erfragen, okay, was ist denn wirklich eure Reichweite? Was sind diese nach IRB-Standard definierten Download-Zahlen? Die meisten Hosts, über die man Podcast hostet, haben diese ja. Dann muss ich mir die auch geben lassen. Und dann kann ich immer noch schauen okay, was ist denn die zusätzliche Reichweite. Wie schaffe ich denn noch Sichtbarkeit für mich? Also das sind schon diese Zahlen, auf die ich schauen muss, wenn ich es ernsthaft betreibe, dass ich nicht einfach nur sage, macht der Podcast ist cool und deshalb mach ich es dort. Kann man machen, aber wie miss ich es dann? Dann habe ich ein Messproblem. Dann kann ich sagen okay, ich war in einem coolen Podcast, aber wie viel es gebracht hat, weiß ich nicht. Und was man natürlich machen kann. Man kann immer sagen, man macht zum Beispiel eine Verlinkung in den Shownotes mit einem Tracking-Link und schau, wie viele sind auf meine Website gekommen. Kann man auch machen. Wie viele Conversions mache ich denn über das? Wie viele kommen, denn überhaupt zu mir hinein, weil ich vielleicht ein Gewinnspiel drauflege oder weil ich ein Angebot ein Rabatt zum Beispiel drauflege mit einem Affiliate-Link und schaue, wie viele kommen denn dann überhaupt zu mir auch das könnte ich tracken. Es geht nicht nur darum, wie viel hören es, sondern auch, wie viel kommen nachher zu mir? Das könnte man über das versuchen auch zu tracken. Genau.

[00:37:31.770] - R

Ja, vielen Dank. Das führt mich auch langsam zum Schluss unseres Interviews. Und zwar würde ich Sie noch gerne fragen, ob Sie noch etwas hinzufügen möchten, was wir bisher noch nicht besprochen haben.

[00:37:45.590] - E

Gott, haben wir was nicht besprochen. Haben wir schon viel geredet. Also Podcast hören, unsere hören. Nein, ich glaube, wir haben es. Wir haben alles. Mir fällt nichts mehr ein.

[00:37:56.290] - R

Ja, vielen Dank. Also auf jeden Fall vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich habe wirklich alles interessant gefunden. Also es ist wirklich ein spannendes Thema und ich glaube, man kann sehr viel drüber reden. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für die wertvollen Einblicke. Und wie ich zu Beginn erwähnt habe, werde ich das Interview dann transkribieren und auswerten und die Interviews sozusagen vergleichen und analysieren und daraus dann wichtige Erkenntnisse herausarbeiten. Genau, das wäre es.

[00:38:38.040] - E

Danke.

[00:38:38.780] - R

Dankeschön.

Gerold Weisz, FH Oberösterreich

[00:00:02.310] - R

Hallo und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Mein Name ist Marija Radovska. Ich studiere Marketing und Electronic-Business im sechsten Semester und ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit über Podcasts. Dieses Interview soll dazu dienen, die Unterschiede zwischen Solo-Podcasts, zwischen Corporate-Podcasts, zwischen redaktionellen Podcasts und auch zwischen den verschiedenen Branchen zu untersuchen und auch die Werbemethoden sozusagen näher zu erläutern und zu sehen, welche tatsächlich in der Praxis auch verwendet werden. Das Interview ist in zwei Teile gegliedert. Also im ersten Teil werde ich Fragen zur Werbung für Podcast stellen und im zweiten Teil werde ich Fragen zur Werbung innerhalb der Podcasts, also die Werbung in den Podcasts geschaltet wird stellen. Und wenn das für Sie in Ordnung ist, würde ich dieses Interview aufzeichnen, es später dann transkribieren und es mit den anderen Interviews vergleichen und auswerten. Bevor wir loslegen, würde ich Sie kurz bitten, dass Sie sich kurz vorstellen und was Sie beruflich machen, wenn das in Ordnung ist.

[00:01:19.860] - W

Gerold Weisz, mein Name. Ich selbst bin Professor an der FH Oberösterreich, an allen vier Standorten Linz, Wels, Steyr und Hagenberg, für den Bereich Entrepreneurship und Start Up Business. Und nebenbei mache ich meinen Podcast „Wannabe a Founder“, passend zum Thema natürlich dazu und als Lehrunterlage, nennen wir es so. Und jetzt mache ich gerade den „Podcast für die FH Oberösterreich. Der heißt „Die neuen Wege“. Eigentlich habe ich zwei Podcasts in Wahrheit.

[00:01:53.520] - R

Ja, super. Da wird sicher interessante Geschichten dazu geben. Und seit wann produzieren Sie Podcasts?

[00:02:03.250] - W

Ich habe angefangen vor zweieinhalb Jahren. Jetzt haben wir 25. Also 22 habe ich angefangen, Mitte 2022.

[00:02:11.830] - R

Und jetzt in Ihrem Podcast, in Ihrem persönlichen Podcast. Welche Themen behandeln Sie da?

[00:02:19.240] - W

Da gehe ich ganz stark auf das Thema Start Up, Start Up Unterstützung, Entrepreneurship und Unternehmertum eigentlich ist eh dasselbe.

[00:02:25.430] - R

Und welche Themen behandeln Sie dann in dem Podcast der FH?

[00:02:31.290] - W

Da versuchen wir, die Zukunft der FH ein bisschen abzuzeichnen, und zwar von den Inhalten her. Das heißt, wir schauen, dass wir da interessante Geschichten erzählen aus Gesellschaft, Wirtschaft, Technologie, Forschung und Studierende und dass man da gewisse Imagebildung macht in Richtung künftige Studierende.

[00:02:53.490] - R

Ja, das ist dann ganz interessant, weil Sie sind, einerseits sozusagen ein privater Podcaster und andererseits machen Sie auch für die FH einen Podcast. Wie würden Sie da das Zielpublikum beschreiben? Also jetzt auch bei Ihrem eigenen Podcast und bei dem Podcast, den Sie für die FH produzieren?

[00:03:16.680] - W

Das Zielpublikum bei meinem eigenen Podcast ist in erster Linie einmal Gründer und solche, die es werden wollen, dass die dort umfassend informiert sind, dass sie Beispiele haben, mit sehr Start Ups natürlich, führe ich da Gespräch und natürlich alle Menschen, die sich für neue Technologien, neue Themen und zukünftige Unternehmen, erfolgreiche Unternehmen auch interessieren das ist so meine Zielgruppe. Und Parallel-Podcast in der FH, da ist schwerpunktmäßig Schülerinnen und Schüler beziehungsweise künftige Studierende der FH Oberösterreich die Zielgruppe.

[00:03:54.420] - R

Ja, super. Ich würde jetzt dann auch direkt zum Hauptteil übergehen. Also zuerst einmal die Fragen zur Werbung vom Podcast. Und zwar, setzen Sie da auch Marketingmaßnahmen ein, um Ihr Podcast zu bewerben?

[00:04:09.720] - W

Ja, ich mache maximal Werbung auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Also wenn eine neue Folge heraus ist, dann schaue ich, dass ich das irgendwie teile auf den sozialen Kanälen. Schalte aber jetzt nirgends Werbung extra für den Podcast. Also Geld werfe ich da nirgends ein. Und bei "Die neuen Wege" von der FH Oberösterreich da müssen wir schauen, weil da

haben wir jetzt erst einmal drei oder vier Folgen raus. Da müssen wir schauen, inwieweit wir da jetzt in Zukunft und wo wir Werbung dann schalten.

[00:04:42.300] - R

Aus derzeitiger Sicht, was wären die Werbemöglichkeiten beziehungsweise die Marketingmaßnahmen für den FH-Podcast?

[00:04:50.290] - W

Einmal soziale Medien, natürlich, aber natürlich auch Webseite. Meiner ist genauso auf meiner eigenen Webseite zum Erreichen. Und natürlich kannst du jetzt auch im Sinne von einem Kampagnen-Marketing dementsprechend Münze einwerfen, damit der Podcast auch zu den richtigen Leuten online kommt. Aber da muss ich schauen, ob die FH Oberösterreich dazu bereit ist. Das muss jetzt erst alles schauen.

[00:05:18.110] - R

Und was ist eigentlich das Hauptziel, warum Sie Werbung für den Podcast schalten? Also jetzt auch aus Sicht ihre eigenen Podcasts und aus der FH-Sicht.

[00:05:33.580] - W

Werbung schalten, meinen Sie jetzt?

[00:05:35.090] - R

Genau. Warum Sie Ihre Podcasts bewerben?

[00:05:40.890] - W

Warum? Ich meine, erstens natürlich auf der einen Seite, der "Wannabe a Founder" Podcast damit die richtigen Leute die richtige Information kriegen. Und das zweite ist natürlich eine gewisse Imagebildung auch dabei, für mich persönlich als Gerold Weisz. Und auf der anderen Seite der FH-Podcast auch wieder das gleiche damit, einfach die richtigen Inhalte zu einer richtigen Zielgruppe kommen und dass wir eine gewisse Imageverbesserung haben, damit die Leute draußen auch wissen, dass wir wirklich tolle Sachen machen, da an der FH Oberösterreich, dass das nicht nur eine Hochschule ist, sondern vielleicht sogar ein bisschen mehr als eine Hochschule, mit sehr, sehr vielen interessanten Zukunftsthemen.

[00:06:23.930] - R

Ja, super. Welche Marketingmethoden verwenden Sie auch im Rahmen der beiden Podcasts?

[00:06:33.390] - W

Marketingmethoden im Sinne von Kommunikation, wie gesagt, Social Media Marketing. Ansonsten, Word of Mouth Marketing. Ich schaue, dass sich da wirklich das ein bisschen herumspricht, aber jetzt nicht, weiß Gott welche Branding-Maßnahmen oder so was. Also so reine Marketingmaßnahmen mache ich eigentlich gar nicht, sondern nur jetzt Social-Media-Marketing.

[00:06:55.430] - R

Okay. Ja, Sie haben es eigentlich vorher schon angesprochen, welche Kanäle Sie da benutzen. Was genau machen Sie da oder können Sie vielleicht da ein bisschen vertiefend was dazu sagen zu den Kanälen, die Sie benutzen?

[00:07:10.720] - W

Also wenn ich bei "Wannabe a Founder", vor allen Dingen bei "Wannabe a Founder", wenn ich da eine neue Folge habe, dann wird da mal kurz ein Teaser natürlich geschrieben, der dementsprechend auf den jeweiligen Podcast-Plattformen dann aufscheint. Und den Teaser, den schaue ich auch, dass ich auch über LinkedIn, über Facebook und über Instagram dementsprechend verteile, sodass da wirklich ein Anreiz besteht, dass man auf den Podcast hingetht und auch hört. Und that's it. Mehr mache ich da eigentlich gar nicht.

[00:07:41.430] - R

Okay. Also tatsächlich nur LinkedIn?

[00:07:44.410] - W

Ja, eigentlich fast ausschließlich LinkedIn, Facebook und Instagram. TikTok mache ich eigentlich gar nicht, weil da haben wir unseren eigenen Kanal, der „Founder Buddies“ heißt, aber das ist halt ein reiner TikTok-Channel. Aber ansonsten, Johannes Pracher, der wird das dann erzählen. Johannes Pracher, der tut beispielsweise immer beim "Podcast Award" mit von Ö3, ist auch eine Marketingmaßnahme. Das mache ich zum Beispiel gar nicht, weil brauche ich nicht. Ob ich der erster, fünfter, achter oder zehnter bin, ist mir völlig egal. Ich will, dass die Leute meinen Podcast gern hören und wenn er gern gehört wird und da komme ich auf ein Word of Mouth Marketing zurück, dann spricht sich das ja relativ schnell herum, ob der Podcast interessant ist oder nicht. Also ich sage so ich will nicht selbst sagen, dass der Podcast so super ist von mir, sondern ich will, dass die Leute sagen, dass der Podcast gut ist.

[00:08:38.700] - R

Genau. Und welche spezifischen Strategien in Ihrer Branche, wenn man die Bildungsbranche einbezieht, weil sie tatsächlich auch für die FH einen Podcast machen, aber auch jetzt als

individueller Podcaster welche Strategien funktionieren da besonders gut, würden Sie da sagen, für die Bewerbung von Podcasts?

[00:09:16.020] - W

Ich sage mal so momentan funktioniert keine Strategie. Das ist meine persönliche Meinung, weil entweder du trommelst das wirklich voll nach draußen im Sinne von, dass du jeden Tag postest welche Podcast du hast und du kannst natürlich auch mit Gewinnspielen und so weiter alles argumentieren. Du kannst zu Diskussionen einladen unter jeder Folge und so weiter. Das mag sein, aber es ist momentan wirklich extrem schwierig, weil du hast es mit einer Unzahl an Podcasts momentan zum tun, die für jeden eigenen Bereich aufpopen. Und damit bist du nicht mehr nur in der Konkurrenz in deinem eigenen Feld, sondern du bist in Konkurrenz mit so vielen Podcasts, weil es natürlich sehr, sehr viele Themen gibt. Und warum gibt es denn eigentlich einen Podcast? Einen Podcast gibt es, weil das Themen sind, die das Radio nicht abdeckt und wo du nicht mehr ansatzweise mit dem Thema eine Chance hast. Und deswegen gibt es das Thema Podcast. Und der Podcast, der gibt es ja auch schon seit 2010, glaube ich, irgendwie so was. War dann irgendwann eine ziemliche Talsohle. Und jetzt kommt das gerade wieder, aber lange Rede, kurzer Sinn. Es gäbe Strategien, die man verfolgen könnte. Mache ich aber nicht, sondern ich poste meinen Podcast und wer weiß, dass er gut ist und wen er interessiert und das höre ich immer wieder, die haben ihn sowieso abonniert und die hören sich in jede neue Folge an.

[00:10:37.030] - R

Und aus der Sicht jetzt für die Bildungsbranche, glauben Sie, gibt es da eine spezifische Strategie, die Sie verfolgen würden?

[00:10:49.240] - W

Das ist dann mehr eine zielgruppenorientierte Strategie. Da muss ich wirklich schauen, dass ich dann mit dem Kampagnen-Marketing, Online-Kampagne oder Social-Media-Kampagne dementsprechend schaue, dass meine Zielgruppe erreiche, kostet natürlich auch Geld. Ich kann natürlich jede einzelne Podcast-Folge bewerben oder kann, wie gesagt, zu Mitdiskussionen einladen. Ich kann meinerwegen ein Gewinnspiel einladen. Ich könnte beispielsweise ein Easter Egg verstecken im Podcast. Wer draufkommt, kriegt, weiß ich nicht, vier ECTS oder irgend so was. Das könnte man natürlich machen, aber da sind wir noch nicht so weit und da müssen wir erst einmal schauen. Wir müssen mal reinspüren, gerade in dem Podcast, wie er angenommen wird und dann, ob wir überhaupt weitermachen oder nicht. Wir werden jetzt einmal zehn Folgen machen und dann evaluieren wir mal.

[00:11:41.000] - R

Okay. Und welche mit welchen Herausforderungen waren Sie schon mal konfrontiert jetzt bei der Bewerbung von Podcasts?

[00:11:53.920] - W

Die große Herausforderung ist einfach, dass du heutzutage so viele Podcasts mittlerweile hast, dass du, wenn du nur reiner Konsument bist und nicht Produzent, du hast das einfach mit so einer Unzahl an Podcasts zum tun, dass du schon gar nicht mehr weißt, was du hören sollst. Also du musst da wirklich den Kunden schon ganz genau abholen und ganz kundenspezifisch den Podcast machen, damit du wirklich einen Mehrwert erzeugen kannst und dann wirst du auch gehört. Wenn du einen Allerwelts-Podcast hast, wir reden jetzt ein bisschen über das Gründen und ohne jetzt irgendeinen Mehrwert für einen Gründer, dann bist du relativ schnell weg. Und das ist eigentlich das Um und Auf für mich, dass ich wirklich ganz spitze kundenspezifische Inhalte auch dann liefere. Wenn du als Beispiel die vielleicht für dich auch interessante Partnerin, die ist viel interessanter als ich, weil die kann viel mehr erzählen, das ist die Daniela Ullrich. Daniela zum Beispiel, die hat ein ganz spezifisches Thema, eigentlich ein sehr breites, weil Wechseljahre sind mittlerweile nicht wie viel Millionen Frauen betroffen jetzt im DACH Raum. Und da sie mit dem Thema hat sich ein Vogel abgeschossen. Da bist du natürlich jetzt mit solchen Themen, wie es wir haben, Max Eiselsberg mit Marketingthemen, gibt es 100 Podcasts. Johannes Pracher mit Entrepreneurship Innovation gibt es 100 Podcasts. Er macht es halt eher für die Sparkasse. Mein Podcast "Wannabe a Founder" Gründer Podcast, allein in Österreich der Podcasting Trending Topics und so weiter. Und da ist das Problem auch bei diesem Podcast, bei meinem Podcast, wieder in Richtung Zielgruppe und Richtung Marketing. Du hast natürlich in Wien, hast du eine ganz andere Größe an Grundgesamtheit, aus denen du schöpfen kannst, von Interviewpartnern. Mir gehen meine Interviewpartner schon langsam aus da in Oberösterreich, weil da ist einfach die Anzahl der Start Ups und Gründungen dementsprechend überschaubar.

[00:14:12.340] - R

Also da sagen Sie, es ist wichtig, eine Nische zu finden, wie die Frau Ullrich das gemacht hat und das dann sozusagen verfolgen.

[00:14:23.640] - W

Genau. Also wenn ich beispielsweise Max Eiselsberg wäre, er sagt Customer First oder Customer Insights oder Marketing Insights und geht von Customer Centricity aus. Da ist schon wieder er, aber trotzdem glaube ich, er müsste nur viel, viel spitzer werden. Aber das geht mich nichts an, das muss Max entscheiden. Wir haben sehr breite Podcasts und deswegen, man sieht es auch relativ deutlich, dass die Hörerzahlen bei den breiten Podcasts eher zurückgehen und bei den spitzen Podcasts, also wirklich mit Daniela und Konsorten, da hast du natürlich voll die Hörerzahlen. Also wenn du wirklich ein Problem triffst beim Hörer oder bei der Hörerin, das du mit Information nicht lösen kannst, aber zumindest Informationen liefern kannst. Und da zähle Elisabeth einmal dazu, weil sie hat auch sehr, sehr spitze Podcasts mittlerweile von den Themengebieten her und ich glaube, das wären die Podcasts der Zukunft werden.

[00:15:16.190] - R

Ja, also sehr spannende Einblicke. Und welche Chancen sehen Sie da bei der Bewerbung von Podcasts?

[00:15:26.930] - W

Chancen bei der Bewerbung von Podcasts? Es kommt darauf, wofür ich den Podcast hernehme. Also für mich ist mein Podcast in erster Linie einmal, damit ich meine Gründer füttere oder die mich nicht so oft sehen mit irgendwelchen Informationen, wo sie sagen, da ziehen sie ein Nutzen daraus. Da ist die Zielgruppe eh ja schon relativ klein. Und das nächste ist es für mich, es ist ein Imageprojekt. Du machst Podcasts und machst gut. Ich habe auch die Sprecherausbildung dafür. Eigentlich schon vorher, aber ich kann es jetzt natürlich relativ gut nutzen, das Ganze. Und für mich ist es eine Imagebildung. Für die FH ist es eine Imagebildung nach draußen auf die zukünftige Studierendengruppe oder auf die zukünftige Klientel, aber ansonsten ist ein Podcast ein Marketing-Tool und ein Marketing-Instrument. Ein Geschäftsmodell rein auf einen Podcast aufzubauen, finde ich zumindest in Oberösterreich extrem schwierig, wenn du es von da aus machst. Du musst schon gehen in die größeren Städte, wo du gleich einmal eine größere Grundgesamtheit hast an Hörerinnen und Hörern, die die gleich einmal kennen oder nach Berlin oder sonst wo. Oder du hast wirklich so ein Thema, wie die Daniela, das wirklich jeden interessiert und da ist egal, wo du sitzt. Ich weiß, online kann man immer sagen, es ist egal, wo du sitzt, weil du bist eh weltweit erreichbar. Dann musst du natürlich auf Themenführerschaft sitzen.

[00:16:43.750] - R

Ja, Danke auf jeden Fall für die Einblicke. Ich würde dann auch zum zweiten Teil schon übergehen, und zwar schalten Sie Werbung im Podcast? Werben Kunden sozusagen in Ihren Podcast?

[00:17:03.860] - W

Nein, bei mir überhaupt nicht. Weil da bin ich, da habe ich zu wenig Hörerinnen und Hörer. Also da bin ich vom Publikum her ein bisschen zu klein, weil ich einen sehr regionalen Podcast habe. Also meine Podcast-Interviewpartner, die gehen ja über Oberösterreich de facto nicht raus, weil es mir nichts bringt, wenn ich jetzt in die Steiermark fahre oder nach Tirol oder sonst irgendwas. Da müsste ich wirklich mein Hauptgeschäft draus machen und das ist aber nicht mein Geschäftsmodell. Also bei der Daniela beispielsweise, wenn ich den Podcast vergleiche, die hat natürlich schon Werbeeinnahmen. Die hat eine viel breitere Zielgruppe. Das heißt, es ist natürlich auch für Werbende viel interessanter. Oder du machst es so wie der Johannes, aber ich glaube der hat jetzt auch noch keine Werbung drinnen, dass du auch wirklich österreichweit tätig bist und dort interessante Interviewpartner hast. Und dann musst du natürlich dementsprechend auch deine Zielgruppe vergrößern und deine Hörerinnen vergrößern, wobei auch fairerweise dazu sagen muss, die Anzahl der Hörerinnen, die du

genannt kriegst, stimmt hundertprozentig nicht. Kein einziger Podcaster geht aus und sagt ich habe nur dreiundachtzig Hörer gehabt auf der Folge, sondern du hast immer Faktor drei oder vier der sich dann potenziert. Also es gibt ganz, ganz wenige Podcasts, die richtig gut performen.

[00:18:20.840] - R

Okay. Ja, und jetzt, weil Sie eben keine Werbung schalten, aber wenn wir hypothetisch davon ausgehen, dass Sie irgendwann einmal Werbung schalten. Welche Art haben Sie sich da schon Gedanken drüber gemacht? Welche Art Sie da schalten würden?

[00:18:36.850] - W

Das ist das Problem beim Entrepreneurship-Bereich, bei diesem spezifischen Thema du kannst maximal Werbung schalten von einer Wirtschaftskammer oder anderen befreundeten Organisationen, die sich einen Nutzen davon finden. Du wirst keine Werbung schalten können von den OÖNachrichten, Warum? Weil es ja nichts bringt. Weil die Zielgruppe viel zu klein ist und weil die ein paar die sich dann die Zeitung abonnieren oder auf eurer Webseite gehen überschaubar ist. Das heißt, es kommt immer darauf an, wie sieht der Werbende deine Zielgruppe und wie bekannt bist du schon. Und in meinem Podcast wird keiner eine Werbung schalten, weil die Zielgruppe dafür zu uninteressant ist. Aber wenn ich jetzt beispielsweise die Daniela wieder hernehme, da beispielsweise, die könnte natürlich gehen ich weiß jetzt nicht, ob sie es schon gemacht hat, aber ein DM beispielsweise oder Drogeriemärkte oder Onlineapotheken, wie auch immer, weil da hast du natürlich die Zielgruppe da im DACH-Raum, die ein Problem hat und die dafür was braucht. Also du musst immer einen Nutzen schaffen, auch für die Werbende-Gruppe und du musst dementsprechend eine große Hörerinnen Anzahl haben.

[00:19:48.120] - R

Ja, danke dafür für den Vergleich auf jeden Fall. Ja, dadurch, dass Sie eben keine Werbung schalten, aber trotzdem jetzt wieder die Frage, wenn Sie schalten würden, Sie haben es eh ein bisschen angedeutet, dass wirklich sehr spezifische Werbung zu schalten ist bei Ihnen, sozusagen. Können Sie da vielleicht auch von der FH, von dem FH-Podcast, was berichten? Also welche Werbung da, welche Kriterien der Auswahl der Werbepartner?

[00:20:28.240] - W

Da wäre es natürlich interessant, gerade in der FH, wäre, da sind natürlich Sachen wie Computerhändler, weil die haben einen Nutzen, weil jeder Student braucht, immer einen Laptop oder ein Computer, Computerteile, wie auch immer. Hagenberg oben da brauchst du immer irgendwelche Computerteile. Also da wäre klassisch ein Computerfachhändler sicher nicht uninteressant, aber auch so Medienkonzerne oder Großhändler, oder Medienhändler, wie MediaMarkt beispielsweise, wie auch immer. Also alles, was der Studenten braucht, bis

hin zu irgendwelchen Sachen wie Libro, Skribo und solche Dinge, Buchverlage, whatever. Also das wären dann die klassischen oder in der Nahrung Spar, Veggie beispielsweise, weil du weißt, heutzutage der Studierende ernährt sich ganz anders als früher. Also da hätte man schon ein bisschen eine breitere Bandbreite an potenziellen Werbepartnerinnen. Aber da muss es natürlich dementsprechend Reichweite haben.

[00:21:37.560] - R

Und von den Strategien her, was glauben Sie, funktioniert besonders gut bei individuellen Podcastern?

[00:21:49.440] - W

Von den Strategien her?

[00:21:50.980] - R

Genau. Also, welche Strategien, zum Beispiel Post-Roll, Mid-Roll die verschiedenen Arten der Werbung? Welche glauben, sie funktionieren da besonders gut?

[00:22:10.480] - W

Schwierig zu sagen. Ich glaube, dass eher ... Meinst du, eh wann die Werbung geschaltet wird am Anfang in der Mitte oder so?

[00:22:15.650] - R

Genau, es gibt ja verschiedene Arten, zum Beispiel Host-Read, Producer-Read. Was ist Ihnen da vielleicht bekannt oder können Sie da aus Erfahrung was sagen?

[00:22:29.130] - W

Da muss ich passen bei der Frage, weil ich es echt nicht weiß und das wäre unseriös, wenn ich das jetzt beantworten würde. Aber rein aus dem Bauch aus oder rein aus dem Gefühl aus, ist es einfach gescheit man hat die Werbung ganz am Anfang oder eher ganz am Anfang als ganz am Schluss, weil ganz am Schluss schaltest du dann schon aus als Hörer. Aber ganz zu Beginn, lästig ist es, wenn die Werbung mittendrin ist. Und da vertreibst du einen Hörer mittlerweile, weil der sagt die Information kriege ich woanders auch, ohne Werbung. Werbung ist, finde ich total heikel, weil wir so zugemüllt werden von Werbung, egal ob das jetzt im klassischen linearen TV ist, bei einem Podcast oder im Internet, wie auch immer. Also ich finde Werbung ganz heikel bei einem Podcast.

[00:23:12.990] - R

Okay, ja, danke. Was glauben Sie, jetzt haben Sie eh gesagt, Werbung ist sehr heikel, aber was glauben Sie, sind andere Herausforderungen auch, wenn man Werbung schaltet in einem Podcast?

[00:23:28.110] - W

Erstens einmal, wie sehr eine Werbung nerven kann, dass man im User auch oder in Hörer dementsprechend am Podcast hält, ohne dass er da jetzt davon schwimmt, zu einem anderen Podcast, weil eben da keine Werbung ist, aber du kennst es selbst aus deinem Internet, außer du hast wirklich nur eins und das ist YouTube und da musst in Wahrheit das in Kauf nehmen, dass du Werbung hast, oder du wirfst Münze ein und zahlst zwölf, 13, 14, 15 Euro, irgend so was. Aber ansonsten beim Podcast, ich sehe das Thema Podcasts eigentlich schon wieder am Schwinden, weil es eben schon so einen Überfluss an Podcasts gibt und ich glaube, dass auch die Werbungen oder die Werbepartner zurückgehen, werden bei den Podcasts. Es werden ein paar Podcasts überbleiben in jeder Sparte und die werden dann die Werbeeinnahmen machen. Aber jetzt momentan ist einfach eine Unzahl, weil natürlich auch die Endgeräte, sprich die Aufnahmegeräte, dementsprechend leistbar schon sind. Für eine super Ausstattung, die kriegst du um 800 bis 900 Euro, einen tausender vielleicht. Du hast eine top Ausstattung und deswegen machen es auch so viele. Aber das ist ein Verdrängungsprozess und es werden in die nächsten zwei, drei Jahren werden sehr, sehr viele wieder aufhören und es werden ein paar überbleiben und die werden dann die Werbeeinnahmen lukrieren und die können sich dann aussuchen, wie sie Werbung dann schalten. Das ist meine Hypothese.

[00:24:53.670] - R

Ja, also interessante Sichtweise, finde ich. Welche Chancen sehen Sie vielleicht auch bei der Schaltung Werbung im Podcast für Sie selbst jetzt? Sie schalten jetzt keine Werbung, aber sehen Sie da irgendwelche Chancen?

[00:25:07.500] - W

Ja, eine Chance ist, dass du ein bisschen Geld kriegst dafür, dass du ein paar Cent verdienst, nebenbei. Aber ansonsten, eine gewisse Image-Geschichte ist es auch. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe bei der Daniela beispielsweise eine BIPA-Werbung drinnen, dann ist das ein gewisses Image, weil du arbeitest dann mit sehr, sehr großen Firmen zusammen schon mittlerweile oder Konzernen. Wenn ich jetzt eine Werbung drinnen habe vom Buchhändler in Linz, dann ist das jetzt nicht weiß Gott, was für Image. Ist super für den und für mich, aber es ist jetzt nicht weiß Gott, was für Imagegewinn. Also ich sehe von Werbung im Podcast nicht weiß Gott, wie viel Nutzen sage ich ganz offen, außer dass ich vielleicht ein paar Cent verdiene.

[00:25:48.500] - R

Und sehen Sie da auch da irgendeine Chance oder einen Nutzen für den, der die Werbung schaltet, sozusagen?

[00:25:59.960] - W

Na ja, wenn genug Reichweite da ist, dann natürlich, weil es kommt natürlich auch dann darauf an, du hast ja da jetzt keinen Call to Action. Das heißt, du kannst jetzt nirgends draufklicken, du kannst jetzt nichts machen, du siehst auch nichts, du hörst das nur das ist wie im Radio. Und da muss natürlich die Werbung schon dementsprechend reinknallen, damit du den Hörer oder die Hörerin so weit bringst, dass auf die Webseite hingeht. Beim YouTube oder beim Video-Podcast tue ich mir ein bisschen einfacher, weil da kann ich schon ein bisschen was einblenden da habe ich was Visuelles dabei und da habe ich nur auditiv beziehungsweise kann ich vielleicht sogar dann schon draufklicken oder interagieren. Und es kommt immer auf die Zielgruppe drauf an, wie groß das die ist. Also generell bin ich bei werbefinanzierten Podcasts etwas zurückhaltend und skeptisch, sage ich ganz offen, weil ich da kein Geschäftsmodell sehe, dahinter und ich glaube, dass Firmen das sehr, sehr gut ... Wie bei den Influencer, bei den Influencer vor zehn Jahren, da sind die übergeblieben, die wirklich gute Reichweite haben. Die haben auch die großen Aufträge und alles andere es verschwindet, gering irgendwelche Firmen und Produkte, die jetzt nicht weiß Gott wie populär sind.

[00:27:19.640] - R

Ja, und sehen Sie trotzdem aber irgendwelche aktuellen Trends, gerade in der Podcast Werbung?

[00:27:28.470] - W

Ich nicht, sage ich ganz offen. Da bin ich zu wenig Experte. Das kann sicher ein anderer besser beantworten. Ich weiß nicht, was die anderen Interviewpartner gesagt haben. Aber ich selber sehe da jetzt momentan keine Trends, habe aber auch noch nichts gehört, sage ich ganz offen. Also wüsste ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass gewisse Podcasts in einer Sparte überbleiben werden und die werden dann gewisse Werbeeinnahmen lukrieren und alle anderen werden irgendwann einmal wegfallen oder herumdümpeln.

[00:28:00.380] - R

Ja, danke auf jeden Fall. Ich hätte noch zwei Abschlussfragen, also allgemein. Und zwar was sind Ihrer Meinung nach die größten Unterschiede in der Bewerbung von Podcasts und in der Werbung, die in den Podcasts geschaltet wird, zwischen Privatpersonen und zwischen Corporate Podcasts? Wissen Sie, was ich meine?

[00:28:29.750] - W

Nicht ganz, weil vielleicht.

[00:28:32.340] - R

Also die Unterschiede, wenn Sie jetzt private Podcaster und Unternehmenspodcasts, also Corporate Podcasts, vergleichen. Und was glauben Sie, sind da die größten Unterschiede hinsichtlich der Schaltung von Werbung für Podcasts und bei der Schaltung von Werbung in den Podcasts?

[00:28:55.740] - W

Gibt es da Unterschiede? Ich meine, die Werbenden werden sich unterscheiden natürlich, aber ansonsten, wüsste ich eigentlich ... Also ich glaube, dass das Thema bei den Corporate-Podcasts das Thema Werbung gar nicht so groß werden wird, weil es doch ein bisschen unseriös wirkt, weil ein Podcast ja für mich ein Image-Tool ist oder ein Marketing-Tool. Und wenn ich für das eine Werbung brauche, damit ich das etwas leisten kann, dann ist das jetzt für ein großes Unternehmen jetzt nicht wirklich ein gutes Image. Das heißt, wenn die Sparkasse jetzt in den "#glaubandich" Podcast eine Werbung schalten würde, dann würde ich sagen, würde das nicht gut ankommen beim Hörer, weil ich will in einem Corporate-Podcast keine Werbung drinnen haben, weil das muss ich mir als Corporate selbst leisten können.

[00:29:49.390] - R

Okay. Und gibt es irgendwelche Metriken?

[00:29:53.730] - W

Lass uns zusammenfassen. Ich glaube, dass bei einem persönlichen Podcast die Werbung unter anderem auch ein Image Gewinn sein kann, dass man sagt, boah, die Firma schaltet die Werbung und beim Corporate-Podcast das eigentlich kontraproduktiv sein kann.

[00:30:12.880] - R

Okay. Gibt es irgendwelche Metriken, die Sie zur Erfolgsmessung verwenden bei der Bewerbung von Podcasts?

[00:30:24.550] - W

Da habe ich meine Statistiken von Spotify for Creators, wo du die Dings hostest. Und die sagen mir, wie viel Hörer, wo, in welchen Ländern. Da habe ich jetzt keine spezifischen Auswertungen mehr.

[00:30:41.950] - R

Und was genau schauen Sie da?

[00:30:46.840] - W

Ich schaue auf die Hörerzahlen, also wie viel die Hörerzahlen ich habe bei den einzelnen Folgen. Und die sind ganz unterschiedlich. Es kommt immer auf das Thema drauf an, wie sehr du dieses Thema im einen Satz nach draußen kommunizieren kannst, ob das interessant ist für den Hörer oder nicht. Ich habe beispielsweise eine Folge, das ist die absolute Nummer eins Folge seit zwei Jahren eigentlich. Das ist gescheitert. Da habe ich einen dabei, der über seinen Konkurs berichtet und die hat einige Hunderten an Hörerinnen und Hörern. Und wie gesagt, das ist bei meinem Podcast ja eh schon viel, wenn da 600 Hörer drauf sind oder 700, weil ich ja natürlich sehr, sehr klein bin von der Zielgruppe her. Da sagt vielleicht Johannes Pracher, bei 600, dann fange ich erst an, so sinngemäß. Aber er hat natürlich österreichweit und ein Corporate-Podcast von einer Sparkasse, die ich weiß nicht, wie viele tausende Mitarbeiter hat. Das sind einfach zwei verschiedene paar Schuhe.

[00:31:41.110] - R

Ja, auf jeden Fall vielen Dank für die spannenden Einblicke und möchten Sie noch was hinzufügen, was wir nicht besprochen haben vielleicht?

[00:31:52.030] - W

Eigentlich nicht. Das meiste habe ich gesagt, wo auch die Reise hingehen, kann bei den Podcasts. Es wird, glaube ich, Die Corporate-Podcasts werden zunehmen, glaube ich, weil sie eben sehr spitz sind von der Ausrichtung her. Es werden einige Podcasts wieder wegfallen, weil es, glaube ich, gibt ja sogar eine Statistik, die sagt, nur 10% oder wie auch immer oder 15%, ich habe jetzt die Anzahl nicht im Kopf, schafft über zehn Folgen raus oder sieben oder acht Folgen, weil die meisten nach der siebten achten Folge dann irgendwann einmal aufhören, weil das natürlich viel Arbeit ist. Du musst einmal einen Termin koordinieren, dann sollst du dich halbwegs ein bisschen vorbereiten, du musst dir ein bisschen einlesen, wer kommt da zu dir und so weiter. Es ist nicht unaufwendig und die meisten sagen dann nach zehn Folgen, lassen wir es wieder gehen.

[00:32:45.420] - R

Ja, danke auf jeden Fall für die spannenden Einblicke und für die wertvollen Informationen. Und ich bedanke mich bei Ihnen auch für die Zeit, dass Sie sich diese genommen haben. Wie zu Beginn erwähnt, werde ich dieses Interview dann transkribieren und es mit den anderen Interviews vergleichen, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten festzustellen. Und das kommt dann in die Bachelorarbeit. Also danke noch mal.

[00:33:12.950] - W

Ja, sehr gerne.

Johannes Pracher, Startrampe

[00:00:00.530] - R

Hallo und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Mein Name ist Marija Radovska und ich studiere Marketing und Electronic Business im sechsten Semester und schreibe gerade meine Bachelorarbeit über Podcasts. Und dieses Interview soll dazu dienen, die Werbemöglichkeiten in der Praxis zu untersuchen. Welche Werbemöglichkeiten tatsächlich in der Praxis genutzt werden und auch die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten zwischen Solo Podcaster, Corporate Podcasts und den redaktionellen zu erläutern sozusagen. Ja, das Interview ist in zwei Teile gegliedert. Zuerst werde ich Fragen zur Bewerbung von Podcasts stellen und dann im zweiten Teil zu den Werbemöglichkeiten, die man in Podcasts verwenden kann. Wenn es für Sie in Ordnung ist, würde ich dieses Interview aufzeichnen und dann später transkribieren und es mit den anderen auswerten. Und bevor wir loslegen, würde ich Sie bitten, dass Sie sich kurz vorstellen, was Sie beruflich machen, wer Sie sind.

[00:01:25.270] - P

Johannes Pracher. Ich leite seit fünfdreiviertel Jahren die Startrampe, den Start Up Hub der Sparkasse Oberösterreich. Und im Zuge dieser Tätigkeit hosten wir einen eigenen Podcast, den #glaubandich Podcast, der im Mai 2020 zum ersten Mal online gegangen ist und wir wurden heuer vom Hit Radio Ö3 mit dem Corporate Podcast Award ausgezeichnet und gelten als bester Corporate Business Podcast Österreichs. Vielleicht noch kurz ich habe selbst auch studiert an der Johannes-Kepler-Universität Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Unternehmensgründung und habe dann noch einen MBA-Studium an der LIMAK gemacht. Ich bin selbst auch begeisterter Podcast Hörer, gebe aber zu, habe durch das Aufnehmen des eigenen Podcast erst das Medium kennengelernt und bin erst dadurch in dieses Thema hineingekippt, aber mittlerweile großer Podcast Fan.

[00:02:22.440] - R

Super, vielen Dank! Dann starte ich auch gleich mit den ersten Einleitungsfragen. Ja, Sie haben es kurz erwähnt, aber vielleicht Sie können ein bisschen auch näher darauf eingehen. Seit wann produzieren Sie genau Podcasts? Beziehungsweise Wie sind Sie dazugekommen?

[00:02:41.910] - P

Seit Mai 2020 haben wir begonnen. Damals die erste Folge war mit Professor Gerald Weiß zum Thema Gründen in der Krise. Der Hintergrund war ganz ein einfacher. Die Startrampe ist als ein Open Space konzipiert. Das bedeutet, man kommt herein und geht in den Austausch und in die Beratung bei uns. Wenn man aber zurückerinnert, dann was war im Mai 2020. Das war der erste, zweite, dritte ich weiß gar nicht mehr der wie viele Tag, es war auf jeden Fall im Lockdown und wir hatten eine Daseinsberechtigung benötigt. Sie haben etwas machen

müssen und die Idee war hier mit Content Creation zu beginnen, sprich unternehmerisches Wissen zur Verfügung zu stellen und einfach Gäste zu interviewen. So ist die Idee entstanden. Wir haben uns ehrlicherweise. Das war damals ich. Ich habe zwei Freunde angerufen, die selbst einen Podcast hatten und habe gesagt wie funktioniert das. Die haben mir das erklärt. Ich bin dann mit Mundschutz und mit Facecall zum Saturn bzw. Zum MediaMarkt gegangen. Ich habe dann die richtigen Mikrofone, so ist das richtige. Ich habe mir dann auf meinem privaten Rechner die Software runtergeladen und habe so angefangen. Also sehr Rough, sehr Hands on. Die Idee war einfach, dass man sagt, schauts her uns gibts und die Grundidee war Wissen zur Verfügung zu stellen und sagen schauts her, wir sind ein Kompetenzzentrum wir kennen uns mit Unternehmensgründung aus und wir haben ein tolles Netzwerk. Das war so die Grundidee. Zu Beginn alle zwei Wochen. Sprich wir haben aufgenommen, dann alle zwei Wochen dann die Folgen ausgespielt. Das hat sich dann noch ein Dreivierteljahr oder Dreivierteljahr hat man dann gesehen okay, das Feedback ist ein sehr, sehr gutes. Sind dann auch auf wöchentlich umgestellt und haben dann auch in der Produktion zwei drei Sprünge nach oben gemacht. Und da kommen wir vielleicht später noch dazu. Das war so die die Genese. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich selbst privat keine Podcasts gehört und habe auch zu Beginn mit dem Thema gefremdelt. Mittlerweile aber wie schon eingangs erwähnt habe, begeisterter Podcast Hörer.

[00:04:29.690] - R

Super, Danke! Und welche Themen behandeln Sie hauptsächlich in dem Podcast?

[00:04:36.290] - P

Im #glabandich Podcast behandeln wir alles rund um das Thema Unternehmertum, Entrepreneurship, Innovation und Digitalisierung. Also alles, was im Großen und Ganzen mit wie baut man ein Unternehmen, wie gründet man ein Unternehmen, wie führt man ein Unternehmen, wie geht man mit Schicksalsschlägen um? Immer im beruflichen Kontext. Das sind wir nicht branchenspezifisch, sondern machen das sehr breit auf. Wir haben vom klassischen Start-up Gründer bis Investor bis Industrieunternehmen, aber auch schon Geschäftsführer und Manager von Fußballvereinen. Alles dabeigehabt, aber immer mit dem Fokus auf Unternehmertum. Ja, also wenn man zum Beispiel Sportler bei uns hatten, dann ist es jetzt weniger um das Training gegangen, weniger um die sportliche Ausrichtung, sondern wie schaut das Geschäftsmodell aus? Wie kann man Geld verdienen, wie kann man sich vermarkten? Welche Ups und Downs gibt es so?

[00:05:25.660] - R

Super, danke. Sie produzieren Podcasts im Rahmen eines Unternehmens, also Corporate Podcasts. Machen Sie auch privat was?

[00:05:40.210] - P

Jetzt einmal ist es seit einiger Zeit ist das im beruflichen Kontext. Aber ich starte jetzt gemeinsam mit einem ehemaligen Studienkollegen ein privates Podcast Projekt, wo wir dann interessante Persönlichkeiten befragen werden zum Thema Vision, Wirtschaftsstandort und gesellschaftliche Entwicklung von Österreich. Also ja, auch ein privates Projekt hat sich daraus entwickelt, weil mir das Thema Podcasten so viel Spaß macht und weil mir nachgesagt wird, dass ich das sehr unterhaltsam mache. Und deshalb wurde ich gefragt und gebeten, gemeinsam mit einem ehemaligen Studienkollegen, der sich um das Technische und um die Finanzierung kümmert und das Sponsoring kümmert, dass wir dieses Projekt aufsetzen.

[00:06:18.650] - R

Super. Ja, auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Wie würden Sie das Zielpublikum beschreiben, das die Corporate Podcasts hört?

[00:06:30.590] - P

Das kann man jetzt so eindeutig nicht sagen. Das ist für jede Firma oder weil jedes Unternehmen eine andere Stoßrichtung hat. Ich kenne Corporate Podcasts, weil ich auch im regelmäßigen Austausch bin. Die machen das, um die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu informieren oder Insights zu geben. Wir haben eine komplett andere. Wir sind eine atypische Corporate Podcast. Wir versuchen, Menschen wissen zur Verfügung zu stellen und ich habe jetzt parallel dazu, dass man sich das ungefähr vorstellen kann ein paar Statistiken auch noch mal herausgesucht, wie sich das bei uns zusammensetzt. Unsere Zielgruppe ist relativ einfach. Wir wollen diese Zielgruppe ansprechen, die auch das Thema Gründen im Fokus hat. Und das Thema Gründen ist in Österreich statistisch gesehen gründen die meisten ein Startup oder Startup ähnliches Unternehmen irgendwo zwischen 25 und 45 und das ist auch gut, weil das ist genau auch zwei Drittel unserer Zielgruppe sind auch dort zu Hause. Wir sind da sehr spezifisch und sehr genau. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist wir sind ein österreichisches Produkt, weil er halt auch auf Deutsch läuft, das heißt Hauptzielmarkt ist natürlich Österreich. Wir machen ja wenig bis keine Produktwerbung, sondern bei uns geht es wirklich darum, zu zeigen schauts her, gründet das Unternehmen und wenn hängenbleibt, dass das über die Startrampe geschickte Menschen gibt und die zu uns kommen, dann sind wir schon happy. Wir verkaufen keine Produkte, wir bewerben keine Produkte. Wir stellen Wissen zur Verfügung und das ist auch die Überlegung und ich glaube, dass dies am besten ist und dass das so am besten funktioniert.

[00:08:14.190] - R

Danke. Und zwar wenn wir jetzt zum Hauptteil übergehen, weil das waren jetzt die Einleitungsfragen. Jetzt geht es um die die Bewerbung von Podcast. Setzen Sie Marketingmaßnahmen ein, um Ihr Podcast zu bewerben.

[00:08:51.450] - P

Ja. Erstens mal ein Podcast allein spricht nicht für sich. Das bedeutet, wenn man einen Podcast aufnimmt und man sagt es niemandem, dass man aufgenommen hat, dann wird ihn keiner mitbekommen. Das bedeutet, ein Podcast ist ein Mittel. Jetzt kann man es positiv sehen. Man generiert, damit Content, der Vermarktung benötigt. Das bedeutet, man hat Content für andere Kanäle. Was aber auch wiederum bedeutet, dass ich mir eine Vermarktungsstrategie zulegen muss. Wir vermarkten unseren Podcast, indem wir Content für unsere digitalen Kanäle haben, nämlich für LinkedIn. Dort gibt es immer sobald die neue Folge online geht, gibt es eine kurze Beschreibung und ein Abriss dazu. Dann gibt es Stories auf Instagram dazu und dann machen wir das Ganze noch auf Facebook. Gleichzeitig haben wir Content für unseren Newsletter und wir haben auch Content für unsere Homepage. Das heißt, das sind die Kanäle, die wir abspielen bzw. die wir bespielen. In den seltensten Fällen ist das wirklich in den aller seltensten Fällen. Wir haben jetzt, glaube ich, 206 Sechs 207 Folgen ausgespielt haben, das gleich dreimal gemacht, haben wir auch eine Folge beworben. Das haben wir aber dann gemacht, wenn wir wussten, dass die Folge sehr, sehr gut ist und dass es ein Thema ist, das sehr breitenrelevant ist. Da haben wir gesagt oder weil der Gast sehr prominent ist, da haben wir gesagt okay, dann bewerben wir das Ganze. Sonst haben wir das nicht gemacht. Das ist immer so zur Vermarktung dazu. Parallel dazu also ich habe jetzt von den digitalen Kanälen der Startrampe gesprochen. Parallel dazu nutze ich noch mein privates Profil. Das bedeutet, ich mache auch Werbung auf meinem privaten LinkedIn Profil und mache auch noch Instagram Stories dazu.

[00:10:28.370] - R

Ja, danke. Und was ist eigentlich das Hauptziel warum Sie das Podcast bewerben?

[00:10:35.540] - P

Damit ihn mehr Menschen hören oder mehr Menschen kennen. Und vielleicht auch für uns ein wichtiger Punkt. Ich freue mich über jeden Menschen, wirklich über jeden Menschen bin ich happy der unseren Podcast hört und ich bin über jeden Menschen begeistert, der den noch abonniert und uns fünf Sterne Rating gibt. Aber es reicht mir teilweise schon, wenn die Menschen wissen, dass es diesen Podcast gibt. Denn wie ich eingangs schon erwähnt habe, wir nutzen das auch, um Content für unsere digitalen Kanäle zu haben und das Thema Unternehmensgründung also jetzt sind wir im Business Podcast. Und wenn man sich die Podcast Landschaft in Österreich ansieht, dann sieht man, dass Business Podcast jetzt nicht der größte Teil ist. Und innerhalb dieses Business Podcast Segments sind wir im Corporate Podcast. Also nochmal spezifischer. Und unter den Corporate Podcast oder den Business Podcast besprechen wir das Thema Startup, Unternehmensgründung. Also nochmals spezifischer. Das heißt, wir sind ein absolutes Nischenprodukt. Und uns ist nur wichtig, dass man uns in der Nische kennt, dass die Menschen, die irgendwo zum Thema Unternehmertum und Entrepreneurship wissen wollen, dass die ihn hören, ob sie ihn immer hören es wäre

natürlich toll, wissen wir, aber das ist nicht der Fall ist und aber viel wichtiger ist mir, dass die Menschen den Podcast kennen und das auch mit der Startrampe in Beziehung setzen.

[00:11:44.490] - R

Super, Danke! Und welche Werbemethoden verwenden Sie, um den Podcast zu bewerben?

[00:11:54.290] - P

Wie ich schon erwähnt habe, wir bewerben ihn auf den unterschiedlichsten Kanälen. Ich selbst darf sehr viele Vorträge halten und bei jedem meiner Vorträge ist der Podcast auch Bestandteil darin. Ich selbst war heuer schon wieder bei drei oder vier Podcasts eingeladen. Dort beziehe ich mich auch immer auf den Podcast. Das heißt ich nehme die überall in der Kommunikation mit.

[00:12:15.650] - R

Danke. Ja, sie haben es angesprochen, welche Kanäle Sie nutzen. Gibt es da auch was Spezifisches was, was Sie erwähnen möchten bei den Kanälen?

[00:12:28.100] - P

Ein wichtiger Punkt wir sind ein Business Produkt. Entsteht das Ganze aus unternehmerischem Kontext. Deshalb ist bei uns der Primary Channel, wenn man so will, LinkedIn, weil wir dort sehen, dass unsere Zielgruppe zu Hause ist oder am meisten das relevant ist. Wir haben zu Beginn sehr stark auf Facebook gesetzt, sehen aber dass das nicht mehr so relevant ist, weil ich habe zuerst gesagt, in der Zielgruppe 28 bis 44 haben wir über 60 % unserer Hörerinnen und Hörer. Das bedeutet, die ist zwar auf Facebook aktiv, aber eher 40 aufwärts. Das heißt, wir haben einen sehr großen Streuverlust. Deshalb der Fokus auf LinkedIn, weil dort sehr viel unternehmerische oder Business Content related Content ist. Und darauf konzentrieren wir uns, was die Kanalauswahl betrifft.

[00:13:22.050] - R

Dankeschön. Und jetzt auch wieder welche spezifischen Strategien verwenden Sie, um die Podcasts zu bewerben?

[00:13:35.490] - P

Also was meinst du mit Strategie?

[00:13:40.830] - R

Zum Beispiel also welche Strategien funktionieren zum Beispiel besonders gut? Es ist jetzt nicht wie bei der Werbung im Podcast zum Beispiel Pre Roll Post Roll, sondern welche Strategien funktionieren generell besonders gut?

[00:14:03.110] - P

Also was wir in der Bewerbung einsetzen, ist, dass wir immer einen Mix machen, wer ist die Person, dass man entweder die Person in den Mittelpunkt stellen und immer mit einer Frage. Also wir wollen in jedem Podcast kurz mit einer Fragestellung beginnen so ein Storytelling Ansatz, das heißt eine Emotion zu wecken oder ein Interesse zu wecken. Uns geht es nicht, wie ich eingangs erwähnt habe, nicht darum, um Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, sondern hier zeitloses Wissen zur Verfügung zu stellen. Und das versuchen wir mit der klassischen Storytelling Element auch umzusetzen. Und vielleicht eine Ergänzung noch zum Thema Bewerbung und auch zum Thema Strategie. Wir hatten bis jetzt einmal in einer österreichischen und oberösterreichischen Printzeitung Werbung geschaltet, Werbung geschaltet ist gut gesagt ich wurde dort interviewt und das war in einer Sonntagsausgabe dieser Zeitung, die, wo man sagt am Sonntag sehr reichweitenstark ist. Das hatte einen Impact von null, zumindest aber nicht messbar, weil man da auch gesehen haben, das ist ein digitales Produkt. Digitale Produkte funktionieren primär im digitalen Raum und die Menschen, die ein Printprodukt lesen, das noch dazu auf Tageszeitungsbasis basiert, die können mit Podcasts wenig im klassischen Sinne anfangen. Das bedeutet auch für die Vermarktungsstrategie du kannst ein digitales Produkt zu analog vermarkten, aber du brauchst eine spezielle Zielgruppe dafür. Und das funktioniert nicht in breiten Medien, weil da ist der Streuverlust zu groß. Lange Rede, kurzer Sinn wir haben das einmal in einer Zeitung wurde ich gebeten, den Podcast vorzustellen, hat es gemacht und wir hatten null Follower mehr und auch keine einzige Abweichung, was die Hörerzahl an dem Tag und dem Tag danach betrifft. Ist vielleicht auch noch ergänzend.

[00:15:51.390] - R

Es gibt keinen One-Fits-All Ansatz, der jetzt generell gut funktioniert, sondern es ist einfach unterschiedlich.

[00:16:03.690] - P

Genau, vielleicht ein wichtiger Punkt, wenn es um das Thema Corporate Podcast geht oder allgemein. Man muss sich immer überlegen, wer ist denn meine Zielgruppe und wen möchte ich damit erreichen? Wenn ich nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe und es kann vielleicht das Printprodukt, nämlich die Mitarbeiterzeitung oder das Intranet, funktionieren. Wenn ich hingegen trotzdem einen Podcast mache, um meine Brand zu stärken und das auch an die Brand Experience mit einbaue, dann habe ich eine komplett andere. Dann darf ich dort weniger Wissen fördern, dann muss ich dort weniger Produkte vorstellen. Wenn es darum

geht, das Ganze so zu verstehen das ist eine Möglichkeit, Produkte oder Dienstleistungen von uns besser kennenzulernen, weil man sagt, man möchte dort auch vertiefendes Wissen zur Verfügung stellen, dann passt das auch dort hinein. Aber dann ist ja die Zielgruppe eine andere. Dann greift es auf bestehende Kunden an. Das heißt, ich mache dann nicht Kundenakquise, sondern ich vertiefe meine Kundenbeziehung. Also muss ich mir überlegen, dass so eine One Strategy fits all das glaube ich nicht, dass funktioniert, sondern auch immer zu überlegen, was will ich mit dem Podcast erreichen, wer ist meine Zielgruppe und auch wie ist das Konzept aufgebaut. Sind es kurze 5 bis 10-minütige Podcasts, sind es Deep Dives, wo man eine Stunde eineinhalb Stunden hineinspricht. Also das jetzt allgemein zu sagen, würde ich mich nicht trauen.

[00:17:14.430] - R

Und welche spezifischen Herausforderungen haben Sie bei der Bewerbung erlebt? Oder gibt es oder hat es welche gegeben?

[00:17:28.110] - P

Ist eher ein operatives Thema, was dann ein strategisches geworden ist, wenn du auf Plattformen tätig bist und vor allem der Meta Konzern sieht sich ja mit unterschiedlichen Plattformen. Der möchte ja wirklich ein Ökosystem bauen und was wir auch merken, wenn du Werbung für den Podcast machst und dort einen Link hineingibst, der von der klassischen Plattform weggeht, dann wirst du mit sinkender Reichweite konfrontiert. Deine Überlegung muss auch sein, wenn du solche Tools verwendest, nehme ich die sinkende Reichweite in Kauf, wenn ich ein Link hineingebe oder und das ist dann die Analyse schaue ich mir an, klickt überhaupt jemand dort hinauf oder mache ich einfach nur auf und sage hey da es gibt einen Podcast auf den gängigen Podcast Plattformen. Das ist auch da wieder sehr operativ, aber bei weitem nicht trivial.

[00:18:16.310] - R

Okay, danke. Und jetzt Gegenfrage welche Chancen sehen Sie bei der Bewerbung von Podcasts?

[00:18:24.860] - P

Da das sind jetzt so Politiker Antworten. Also ich halte grundsätzlich Podcasts für sehr gescheit. Ich bin ein großer Podcast Fan und ich bin auch der Meinung, es gibt noch viel zu wenige Podcasts. Was die Bewerbung von Podcasts betrifft, wird es nicht funktionieren zu sagen hey ich habe ein Podcast aus. Das heißt du musst ziemlich genau analysieren, wer ist meine Zielgruppe, wie tickt die und dann dementsprechend auch zielgerichtet zu bewerben. Das bedeutet, auch wenn ich Podcast Werbung in einem anderen Podcast mache, dann muss ich auch wissen, ist das der richtige Podcast. Denn ist es der richtige Podcast, der überhaupt auf meine Themen, auf meine Zielgruppe, wo es dann einen Konnex gibt. Man muss da viel

genauer schauen und dann viel mehr. Es ist nicht mehr so, wir machen jetzt Werbung, sondern es ist viel differenzierter und viel kleinteiliger. Es ist klassische, auch digitale Werbung der Fall ist, das bedeutet es ist nicht trivial.

[00:19:20.490] - R

Das waren jetzt die Fragen zur Bewerbung von Podcasts. Jetzt geht es um die Werbung innerhalb eines Podcast bzw. die Schaltung von Werbung im Podcast. Und jetzt die Frage schalten Sie Werbung im Podcast und wenn ja, welches Ziel wird mit der Schaltung von Werbung verfolgt?

[00:19:43.140] - P

Also wir haben noch keine Werbung selbst im Podcast geschaltet und wir schalten auch im eigenen Podcast keine Werbung. Das hat es schon öfters Anfragen dazugegeben, dass man in den eigenen Podcast auch Werbung schaltet. Das möchten wir aber nicht, weil wir ein Corporate Produkt sind und ich würde es irgendwie komisch finden, wenn man Corporate Podcast ist und auf einmal macht man Werbung. Wir sind von der Sparkasse Oberösterreich und einmal ist da Werbung von der UNIQA Versicherung oder von der Raiffeisenbank. Das würde ja nicht funktionieren und das würde auch irgendwie komisch klingen. Also deswegen machen wir das auch nicht. Und selbst haben wir noch keine Podcasts Werbung geschaltet. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir das ja demütig sind und uns immer denken, wir sind ein Corporate Podcast, wir sind zu nischig, also viel zu nischig. Da hätte man zu viel Streuverlust. Das sind so die Hauptgründe. Und wir wissen ja ungefähr die Hörerzahlen von unseren Mitbewerbern oder von anderen Podcasts. Und das ist ungefähr ähnlich. Das heißt, wir glauben, dass es gibt eine gewisse Community, die interessiert das Thema. Wir haben sicherlich ein gewisses oberösterreichisches Bias dabei und ja, deshalb kann ich da jetzt, was Eigenwerbung betrifft und was Fremdwerbung bei unserem eigenen Produkt betrifft, weniger sagen. Da kann ich nur über das private Nutzerverhalten sagen.

[00:20:55.680] - R

Ja, also wenn es für Sie in Ordnung ist, würde ich Sie trotzdem fragen, was Sie da selber denken? Also wenn Sie hypothetisch jetzt Werbung schalten würden, welche Art von Werbung würden Sie schalten. Welche Art von Werbung würde gut für Ihr Podcast passen?

[00:21:19.260] - P

Ich habe mich natürlich mit dem Thema schon intensiv auseinandergesetzt, weil ich einen eigenen Podcast wie zum Beispiel den ich sehr gerne höre ist der OMR-Podcast. Ein Podcast, den ich sehr oft höre, ist der BTM-Podcast und ich bin der Meinung, dass wenn man Werbung schaltet, dann muss das authentisch ins Produkt passen. Das bedeutet, ich finde es immer sympathisch, wenn der oder die der Host des Podcast das selbst einspricht zu Beginn kurz auch erklärt, warum man das Ganze macht. Ich finde das macht Philipp Westermeyer sehr

gut. Das er erklärt, warum Sie jenes Produkt verwenden und warum das auch bei OMR-Reviews gut gerankt ist, oder Florian Gschwandtner erklärt, warum hello again Werbung macht, beim BTM-Podcast und warum das so toll ist. Dann finde ich das super. Was ich nicht gut finde, ist, wenn das klassische Audiowerbung ist, wie sie im Radio funktioniert und dann einfach in den Podcast hineingespielt wird das halte ich nicht für gescheit und glaube ich auch nicht das es funktioniert. Das ist der Punkt. Und was auch immer ganz wichtig ist, ist die Werbung darf nicht zu lange sein. Das heißt, auch da kann man sagen, die machen das gut, jetzt kommt das Negative dazu. Der Widerspruch, Wenn ich mir die OMR Podcast Werbung anschau, die immer zu Beginn ist, gleich, bevor das Gespräch losgeht, dann dauert das jetzt kann man zum Beispiel SalesViewer hören und der dauert teilweise 90 Sekunden bis 120 Sekunden. Das ist mir zu lang noch dazu, weil ich die Werbung mehr oder weniger auswendig kenne. Und natürlich skippen skippen skippen. Dasselbe ist beim BTM-Podcast. Ja, ich halte es für gescheit, aber es muss immer einen regelmäßigen Refresh brauchen. Dann halte ich es gescheit, dass man während des Podcasts nach einer Viertelstunde 20 Minuten Werbung macht. Die müsste ich aber auch hineinfügen. Sobald ich jetzt merke, aber sobald es dann zu viel Werbung ist, dann skippe ich dort automatisch, sobald ich merke als Kunde ah Werbepause. Dann habe ich sofort bei der Hand und klick drüber, auch wenn es ein Nebenbei Produkt ist. Das heißt, man muss da extrem aufpassen, denn wenn es zu viel wird, dass man dann nicht komplett weg schaltet und dass man die Werbung überspringt.

[00:23:25.740] - R

Und wenn Sie Werbung schalten würden, wie würden Sie entscheiden, welche Werbung Sie einbinden? Also gäbe es da bestimmte Kriterien für die Auswahl der Werbepartner?

[00:23:38.490] - P

Ja, es muss Branchen oder Themen nahe sein. Das heißt, es muss jetzt zwar nicht der direkte Mitbewerb sein, das nicht, aber es muss eine gewisse, ein gewisses Naheverhältnis geben. Oder anders formuliert ich würde zum Beispiel mit dem #glaubandich Podcast in einem BTM-Podcast oder in einem OMR-Podcast die Werbung schalten, weil das thematisch nahe passt. Ich würde zum Beispiel nicht im Sex, Crime oder Comedy Podcast Werbung schalten, weil die Menschen die ein Sex, Crime oder Comedy Podcast wollen für diese ist der #glaubandich Podcast irrelevant. Und da würde ich sogar als störend empfinden, wenn ich der Hörer wäre. Also das bedeutet das muss also der Podcast, in dem ich Werbung schalte, muss eine Relevanz haben zu meinem Produkt und das gilt jetzt für den eigenen Podcast gesprochen. Aber das würde auch gelten, wenn ich jetzt Werbung schalte in einer für mein Unternehmen. Das muss viel mehr related zu der jeweiligen Zielgruppe sein. Bleiben wir beim Sex, Crime und Comedy Podcast. Ich würde in einem Sex, Crime und Comedy Podcast als Bank nie eine Werbung hineinschalten, weil die Zielgruppe für das sie hören sich das an, weil sie belustigt werden wollen, weil sie entertained werden wollen und das ist störend. Wenn dahingegen sage okay, wir machen Comedy Festival, dann würde ich dort schalten. Das bedeutet, man muss

sich viel genauer überlegen, wer ist die Zielgruppe und warum hört diese Zielgruppe den Podcast und dort dann dementsprechende Werbung zu schalten.

[00:24:59.830] - R

Und Sie haben es kurz angesprochen, dass die Werbung von der Länge her sinnvoll sein muss und nicht zu lange, weil sonst denkt man sich als Hörer was soll das jetzt sein. Welche Strategien glauben Sie funktionieren da ganz gut bei der Schaltung von Werbung in einem Podcast oder welche Strategien glauben Sie, würden gut funktionieren für Ihr Podcast.

[00:25:28.600] - P

Auch da wieder, man muss sich anschauen, welche Zielgruppe hört das Ganze an. Tendenziell ist Podcast ein Thema für eine etwas jüngere Zielgruppe, aber nicht für eine ganz junge Zielgruppe. Das heißt, sie fangt jetzt suche ich mir nur die eigene Statistik raus, damit man ein bisschen in Prozent in Prozent vom #glaubandich Podcast noch einmal wir sind ein Corporate und Business Podcast. In der Zielgruppe der 18 bis 22 haben wir 5,7 %. Bei den 23- bis 27-Jährigen haben wir 19,7 %, 28 bis 34 haben wir 31,5 % und 35 bis 44 haben wir 28,4 % und 45 bis 49 haben wir 12 %. Das heißt, was würde ich mir überlegen, wann ich so eine Werbung schalte. Dann kann sie durchaus ein bisschen länger sein als die ominösen 6 bis 10 Sekunden, wie man es jetzt von TikTok oder YouTube Shorts oder dergleichen gewohnt ist. Weil ich ja nur das Audioelement habe und meistens hört man das nebenbei. Das heißt, ich brauche ein bisschen länger, bis ich dort drinnen bin. Ich darf sie aber auch nicht zu lange schalten, weil wenn sie zu lange ist, dem Menschen wieder wo ist das Handy jetzt skippe ich das schnell weg, weil das stört mich ja im Hörverhalten. Man muss sich das wirklich überlegen wer ist meine Zielgruppe, was ist deren Erwartungshaltung, warum hören Sie das Ganze an oder warum hören Sie diesen Podcast an, um das wirklich genau auf das zu schalten und man möchte dort einen Mehrwert stiften. Denn einfach zu sagen hey, hallo, ich bin lässig, also du musst also das muss immer sehr related mit dem jeweiligen Podcast sein das würde ich mal sagen.

[00:26:57.360] - R

Und glauben sie hat die Stelle, an der die Werbung geschaltet wird, spielt das auch eine Rolle?

[00:27:04.740] - P

Ja, natürlich eine große Rolle, denn wenn man weiß, dass ein sehr guter Podcast, ein sehr, sehr guter Podcast eine Durchhörquote von 60 % hat, da bist du schon bei den Großen dabei oder 70 %, dann bist du bei den ganz Großen dabei. Das der Durchschnitt hört von 45, 50 bis 45 %. Je später die Werbung ist, desto geringer ist die Chance, dass die Menschen sie hören. Das bedeutet, je weiter vorne sie platziert ist, desto mehr Menschen hören sie. Das bedeutet also auch je weiter vorne, desto teurer. Bedeutet aber auch, dass die Menschen, die

durchhören, dass die da viel mehr related zu dem Thema sind und dadurch vielleicht eine engere Bindung passieren kann.

[00:27:38.280] - R

Und jetzt auch wieder die Frage welche Herausforderungen glauben Sie, ergeben sich bei der Schaltung von Werbung in Podcasts?

[00:27:49.580] - P

Das es dazu noch zu wenig Vergleichswerte gibt und zu wenig Parameter gibt und viele zu wenig Menschen sich damit beschäftigt haben, was das bedeutet. Das heißt, es kommen so viele Menschen, die aus dem Audiobereich kommen, die wissen, wie Audiowerbung funktioniert im Radio oder bei irgendwelchen digitalen Radiostationen. Und ich glaube, dass Podcast nochmal anders funktioniert und dass es da noch zu wenig Wissen gibt bzw. Zu wenig Erfahrungswerte gibt. Es gibt zwar wenige, aber da geht sicher noch mehr.

[00:28:23.570] - R

Und jetzt wieder die Gegenfrage welche Chancen sehen Sie da auch für Ihr Unternehmen vielleicht also für Ihr Corporate Podcast in der Zukunft?

[00:28:35.120] - P

Dass man Dinge ausprobieren kann und dass es jetzt noch weniger richtig und falsch gibt, sondern einfach nur hey cool mal ausprobiert. Du bist noch viel mehr in einer Red-Ocean-Strategy drinnen und kannst noch Sachen machen.

[00:28:47.460] - R

Und also haben sie auch da Trends beobachtet oder gibt es irgendwelche aktuelle Trends, die Sie sehen in der Podcast Werbung?

[00:29:01.170] - P

Das sehr gerne von den Hosts eingesprochen wird bzw. wenn nicht vom eigenen Host eingesprochen wird, dass dann der Host des anderen Podcast das Einsprechen. Sprich jetzt rede ich vom Podcast Werbung, Podcast Werbung die Podcast Werbung macht in einem Podcast oder wenn es um ein Produkt Werbung geht, dass ich dort ein Produkt oder Dienstleistung anspreche, dass das dann der jeweilige Host macht. Zum Beispiel es gibt irgendwelche Festivals oder irgendwelche Produkte, dass dann der sagt der jeweilige Host des Podcast, ich habe dieses und jenes Produkt getestet, da denkt man eher wie Content Creator, das heißt die Podcasts Hosts dann auch Content Creator sind und das Produkt jeweils vorstellen. Also weniger jetzt einfach hinein schalten. Ich habe es im Wahlkampf gemerkt, dass

die NEOS zum Beispiel Podcast Werbung geschaltet haben. Die Podcasts, die ich gehört habe, habe ich nett gefunden, aber hat mich nicht wirklich abgeholt oder getriggert, weil das klassische Audiowerbung war. Ich habe es aber gut gefunden, dass sich überhaupt mal eine Partei da darüber getraut hat.

[00:29:53.180] - R

Super, danke! Das waren jetzt eigentlich die zwei Hauptteile. Jetzt ein paar Abschlussfragen. Was sind die größten Unterschiede glauben Sie in der Bewerbung von Podcasts und in der Werbung, in der Schaltung von Werbung, in Podcasts, wenn Sie Solo Podcaster mit Corporate Podcasts vergleichen?

[00:30:20.540] - P

Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass Podcasting, wenn man einen Podcast hört, egal ob es jetzt ein Corporate Podcast ist oder ob es ein Solo-Podcast ist, es ist sehr personenrelated. Das bedeutet man baut eine Beziehung zu diesen Menschen auf. Man glaubt also diesen Menschen, weil man schon so oft von ihm was gehört hat man erfährt etwas. Ich sag ein ganz einfaches Beispiel. Jetzt höre ich den OMR-Podcast von Philipp Westermeyer und ich weiß mittlerweile sehr viel über Philipp Westermeyer. Ich weiß, dass er Fußballfan ist, dass er journalistische Ausbildung gemacht hat. Ich weiß etwas über seinem Alter, seiner Familie. Du erfährst indirekt sehr viel über ihn über den jeweiligen Host und baust eine indirekte Beziehung auf, obwohl du mit den Menschen noch nie persönlichen Kontakt hattest. Das bedeutet also, wann dort Werbung ausgespielt wird in solchen Podcasts dann macht es glaube ich Sinn, dass man den Host stärker einbindet, weil das dann viel authentischer ist. Das bedeutet, der Content Creator oder der Podcast Host ist in der Werbung sehr wichtig, speziell wenn es ein Solo-Podcast ist, da ist glaube ich ganz wichtig und auch im Corporate Podcast da baut man ja auch eine gewisse Beziehung auf. Ein Beispiel ich höre auch gerne den Handelsblatt Podcast wo es um Aktienanalysen oder Marktanalysen und dergleichen geht und da finde ich den Humor des Sprechers auch recht lustig. Für dass das er Banker und aus der Finanzwirtschaft kommt, finde ich hat er ganz einen guten Humor. Und dann und da würde ich eine klassische 0815 Aktien oder Fonds Währung nicht passend finden. Das heißt, es muss viel mehr gedacht werden in wie tickt der, wie ticken die Hörerinnen, wie tickt dieses Podcast Format. Also mit Standardwerbung wird es schwierig werden, dort eine effektive Reichweite zu generieren. Das ist mal so grob zusammengefasst. Das bedeutet Individualisierung sehr wichtig, Zielgruppenüberlegung ganz, ganz wichtig und was will ich damit sagen. Also einfach mal zu sagen, ich buche jetzt Audiowerbung und ich nehme Radio und ich nehme Podcast auch gleich dazu, mit One-Fits-All wird es nicht funktionieren, glaube ich nicht.

[00:32:19.400] - R

Und verwenden Sie selbst Metriken, um die vermarkteten Podcasts um den Erfolg der der vermarkteten Podcasts zu messen?

[00:32:28.610] - P

Wir gesagt wir haben dreimal was vermarktet oder wir schauen uns an, was wir schon uns anschauen, es ist aber indirekt halt. Wie war die Reichweite, wenn man etwas besonders beworben haben oder wie viele Hörerinnen und Hörer haben wir mehr wie weit ist das abweichend. Das ist das einzige, aber sonst genaue Analyse das machen wir nicht. Nein. Dazu haben wir nicht die Zeit und die Ressourcen.

[00:32:50.610] - R

Also die Unique Hörer oder die Anzahl der Hörer?

[00:32:57.180] - P

Die schauen wir uns schon an und da ist uns nur wichtig aber das machen wir weniger wissenschaftlich. Da ist nur wichtig, dass die Zahl permanent nach oben geht und dass sie wächst.

[00:33:05.220] - R

Okay, super, danke. Ja, das waren eigentlich schon die Fragen. Möchten Sie noch was hinzufügen, was wir bisher nicht besprochen haben? Gibt es ein Thema?

[00:33:15.960] - P

Vielleicht und da sage ich, ich wurde schon mehrmals zum Thema Podcast befragt und ich sage das jedem toll ist, wenn man drüber redet, toll ist, wenn man Strategiepapiere macht. Aber das Wichtigste ist, dass man es macht. Denn schreiben und drüber reden ist toll. Machen ist viel, viel besser und das kann ich jedem Menschen empfehlen einfach mal hinsetzen und ausprobieren also kurze Überlegung, Brainstorming, Zielgruppenanalyse, wie man es halt lernt oder wie man es machen sollte, wann man startet. Aber dann nicht zu Tode analysieren, sondern einfach machen den ersten Schritt tun und dann während den Schritten auch lernen ganz, ganz wichtig. Denn man kann alles zu Tode analysieren nur machen ist das Beste auf der Welt.

[00:33:55.130] - R

Ja, das haben Sie glaube ich super gesagt. Ich finde, es waren sehr viele spannende Einblicke dabei. Vor allem ist es sehr interessant, wann Theorieansätze in der Praxis verschmelzen und das ist mir jetzt auch beim Schreiben und beim Durchführen des Interviews aufgefallen. Und danke an dieser Stelle auf jeden Fall für die Zeit und auch für die super Einblicke und Informationen. Und wie zu Beginn erwähnt, werde ich dann dieses Interview transkribieren und es mit den anderen Interviews vergleichen und schauen, was für Unterschiede und Gemeinsamkeiten dann rauskommen.

[00:34:35.090] - P

Perfekt. Sehr gut.

Markus Eiselsberg, VISIOmedia

[00:00:01.160] - R

Dann an dieser Stelle hallo und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Mein Name ist Marija Radovska und ich studiere Marketing und Electronic Business im sechsten Semester an der Fachhochschule in Steyr. Und ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit zum Thema Podcasts und die Werbung von Podcasts. Und mit diesem Interview möchte ich untersuchen, welche Werbemethoden in der Praxis genutzt werden und wie sie sich zwischen Solo Podcastern, Corporate Podcasts, redaktionellen Podcasts und den verschiedenen Branchen unterscheiden. Das Interview ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil geht es um die Werbung von Podcasts und im zweiten Teil um die Werbung innerhalb von Podcasts. Und wenn es in Ordnung ist, würde ich das Gespräch gerne aufzeichnen, um es später zu transkribieren und es in meiner Arbeit auszuwerten. Ja, und bevor wir loslegen, können Sie sich kurz vorstellen und erzählen, was Sie beruflich machen?

[00:01:07.290] - E

Mein Name ist Markus Eiselsberg. Ich darf in der VISIOmedia – das ist eine Mediaagentur, Geschäftsführer sein. Wir tun alle Kommunikationskanäle für unsere Kundinnen und Kunden gestalten beziehungsweise koordinieren. Und in meinem zweiten Job bin ich FH-Professor an der FH Steyr und FH St. Pölten.

[00:01:34.050] - R

Super, vielen Dank für die kurze Einführung. Seit wann produzieren Sie Podcasts?

[00:01:43.210] - E

Wir machen einen Podcast. Ich mache das gemeinsam mit Michael Ehrenguber. Der Podcast heißt #Marketinginsights und wir versuchen, sozusagen Marketing greifbar zu machen für unterschiedliche Zielgruppen. Und Michael Ehrenguber und ich haben immer einen Gast eingeladen, mit dem wir über Marketingthemen diskutieren. Und das Ganze ist als Grundlage gedacht oder als Ergänzung gedacht für unser Buch #Marketinginsights und daraus folgend, sozusagen, diskutieren wir mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über unterschiedliche Themen im Buch, die auch unterschiedliche Themen im Marketing sind. Was heißt das? Wir haben zum Beispiel haben eingeladen den Markus Gull zum Thema Storytelling. Dann in weiterer Folge haben wir eingeladen den Michael Wallner zum Beispiel zum Thema Segmentierung. Oder wir haben die Karin Strobl, von der EnergieAG, Marketingchefin, eingeladen zum Thema Kampagne. Genau. Oder wir haben eingeladen die Katrin Kührtreiber sie ist Vorständin der OÖ-Versicherung zum Thema Markenbildungsprozess. Genau. Ja, das ist sozusagen hier ein bisschen unsere Überlegung. Die zweite Überlegung ist, es ist der Podcast für uns so gedacht als ein Produkt, was snackable ist. Was heißt das? Wir haben uns

dafür entschieden, wir haben ein bisschen den Markt gescreent, inhaltlich, aber auch von der Dauer her. Und wir haben uns angeschaut und gesagt: „Okay, Wir machen das Ganze 25 Minuten. Das ist so quasi die durchschnittliche Zeit, wie man im Auto sitzt. Das heißt, der Podcast ist immer ein Thema, was wir glauben, was nebenbei gemacht wird. Also neben dem Joggen gehen, in der U-Bahn oder auch im Auto. Das heißt, das ist ein Ergänzungsmedium. So sehen wir den Podcast als Unterstützung zu unserer zentralen Überlegung und als Unterstützung für unser Buch.

[00:03:59.070] - R

Ja, super. Vielen Dank. Sie haben eh ein bisschen die nächste Frage beantwortet, welche Themen Sie hauptsächlich behandeln. Das heißt, Sie behandeln hauptsächlich in Ihrem Podcast Marketingthemen.

[00:04:14.920] - E

Genau, wir haben Marketingthemen. Wir haben auch Schnittstellen zu Marketingthemen. Zum Beispiel, wir haben einen Gast bei uns, der über Sales und Marketing spricht oder über Archetypen spricht, der Thomas Börgel. Genau. Das wäre sozusagen unser Thema. Das ist unser Thema.

[00:04:36.360] - R

Ja, super. Danke. Und produzieren Sie Podcasts nur als Privatperson oder machen Sie auch Corporate-Podcasts?

[00:04:46.750] - E

Wir machen das nur als Privatperson, wobei natürlich dieser Podcast auch für uns wichtig ist in der VISIOmedia, weil wir natürlich hier Marketingthemen als Medienagentur bespielen. Aber schlussendlich ist es natürlich eine Mischung das von uns, weil wir wollen, natürlich das Thema Marketing Insights weitertreiben. Umgekehrt wollen wir natürlich, dass auch die VISIOmedia, dass wir als VISIOmedia die Marke stärken mit diesem Podcast, aber ist natürlich nicht das Einzige.

[00:05:23.660] - R

Vielen Dank. Und wie würden Sie an dieser Stelle Ihr Zielpublikum beschreiben, die Ihre Podcasts hört?

[00:05:34.060] - E

Das ist eine spannende Frage. Wir haben unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben es auch ausgewertet, was vielleicht auch nachher eine Frage sein wird. Wir haben es ausgewertet und

haben es uns angeschaut. Unsere erste Zielgruppe sind alle Marketinginteressierten. Und da haben wir keine regionale Beschränkung. Vielleicht hier, weil es ein deutschsprachiger Podcast ist, ist der DACH-Raum. Aber grundsätzlich natürlich, hier haben wir alle Marketinginteressierten. Das zweite sind natürlich, das ergänzt sich, aber schließt sich nicht aus, dass wir natürlich hier eine Gruppe haben von Marketingpersonen, die im Marketing arbeiten, in unterschiedlichen Funktionen. Das kann der Marketingassistent oder die Marketingleiterin sein. Das kann meiner Ansicht nach für jene sein, die sich weiterbilden wollen. Und das kann natürlich auch für CMOs sein, die im Marketing kurz, knackig einen Input bekommen wollen und daraus folgend sich eine kurze Information erholen wollen. Und natürlich, was uns auch wichtig ist, für junge Studierende ist es für uns sozusagen natürlich auch eine weitere Zielgruppe.

[00:06:45.230] - R

Super, vielen Dank. Das war kurz die Einleitung. Ich werde jetzt dann auch gleich zum Hauptteil übergehen. Und zwar geht es da im ersten Teil um die Werbung von Podcasts. Und zwar setzen Sie Marketingmaßnahmen ein, um Ihr Podcast zu bewerben?

[00:07:06.070] - E

Ja. Wir machen das sehr gezielt, indem wir derzeit auf Instagram das machen, immer verlinken im Podcast. Dann machen wir das zweite, wir machen das Ganze auf LinkedIn. Wir probieren jetzt auch gerade Facebook aus, also Facebook für unterschiedliche Zielgruppen. Und was wir jetzt gemacht haben, wir sind auch auf YouTube, dass die Vernetzung da ist. Das heißt, wir schauen, dass wir auf YouTube sind, mit unseren derzeit statischen Geschichten, statischen Videos. Aber das könnte auch noch dynamisch werden. Und das muss natürlich alles einzahlen auf unser Buch und auf unsere Website.

[00:07:44.060] - R

Und was würden Sie da sagen, was das Hauptziel ist, warum Sie Ihre Podcasts werben? Zum Beispiel, Reichweite zu steigern oder ist was anderes das Hauptziel?

[00:07:57.670] - E

Ein Ziel ist sicher die Marke VISIOmedia zu steigern und das zweite Ziel ist, dass wir spannende Insights bekommen für unsere Hörer und Hörerinnen. Da sind ja sehr viele Gespräche, wo man im Hintergrund das sieht, wie es in einem Unternehmen zugeht. Aber natürlich, wir wollen mit dieser ganzen Verschränkung der sozialen Medien natürlich Reichweite generieren.

[00:08:28.650] - R

Sie haben es auch schon beantwortet ein bisschen, aber welche Marketingmethoden verwenden Sie? Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen näher eingehen?

[00:08:40.010] - E

Instagram, LinkedIn, Facebook. Genau, da machen wir das und dass wir auch auf YouTube sind. Und wir haben natürlich schon eine Website, die damit natürlich ist.

[00:08:52.390] - R

Und welche Art von Werbung schalten Sie beispielsweise auf Instagram?

[00:08:58.350] - E

Selbst generierte. Das heißt, wir schalten keine Werbung im Sinne von, dass wir das machen, sondern wir produzieren den Inhalt.

[00:09:05.330] - R

Okay. Die nächste Frage ist eigentlich eh schon damit beantwortet die Art von Kanälen, die Sie nutzen. Ich gehe dann sofort zur nächsten Frage über. Und zwar welche spezifischen Strategien für die Bewerbung von Ihrem Podcast funktionieren besonders gut in Ihrer Branche?

[00:09:38.220] - E

Dadurch, dass wir nicht den Podcast kommerzialisieren wollen, weil wir wollen nicht mit dem Podcast Geld verdienen. Es gibt andere, die möglicherweise mit ihrem Podcast sozusagen Geld verdienen wollen oder die dann Produkte im Podcast verkaufen. Das wollen wir nicht, sondern wir haben ja wirklich dieses Ziel, dass wir Marketinginteressierte Leute einfach die Möglichkeit des Austausches bieten und damit ist diese Mischung. Ich glaube, was für uns ganz wichtig ist, dass wir noch mehr Reichweite bekommen, ist einfach diese Mischung und diese brutale Vernetzung zwischen den einzelnen Social-Media-Kanälen und YouTube. Das, glaube ich, ist wichtig, aber man muss die Hausaufgaben machen. Man muss sozusagen sich das überlegen und sagen okay, wie kann man die Kanäle miteinander verbinden. Und nur weil Social Media heißt, heißt das lang nicht, dass wir sozusagen die Kanäle miteinander vertauscht oder vermixt, sondern wir schauen wirklich, dass wir jeden Kanal ordentlich betreuen und Verlinkungen schaffen. Das ist ein wahnsinniger Aufwand, logischerweise.

[00:10:44.280] - R

Und welche Herausforderungen haben Sie erlebt oder sind Ihnen da begegnet bei der Bewerbung von den Podcasts?

[00:10:59.070] - E

Die Herausforderung ist dieses Projektmanagement. Das heißt, Projektmanagement. Das heißt, dass wirklich immer die Gäste da sind. Das ist schon ein erstes Thema, dass man ein tolles Büro hat, wo man das machen kann, dass die Technik passt, dass die Fotografin passt, bis hin zu, dass die Aufnahme richtig ist, dass es nichts im Hintergrund, keine Geräusche gibt, bis hin, weil wir haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch, bis hin dann, dass die Videos an dem Tag, die Videos, also die Storys, die Reels und die Beiträge richtig geschaltet sind, dass die Botschaften gleich sind in allen Kanälen. Also eigentlich das Urwerkzeug von Marketers. Das ist genauso bei so einem kleinen Projekt wie Podcast.

[00:11:45.010] - R

Sozusagen die interne Organisation ist bei Ihnen mehr die Herausforderung als das Externe?

[00:11:54.280] - E

Ja, das ist gut zusammengefasst.

[00:11:58.170] - R

Super, danke. Und jetzt auch im Gegensatz zu Herausforderungen, welche Chancen sehen Sie bei der Bewerbung von Podcasts?

[00:12:09.020] - E

Ich glaube, dass man einfach eine Sichtbarkeit erzeugt im digitalen Bereich.

[00:12:14.370] - R

Also das ist wirklich die Chance, was Sie sagen.

[00:12:18.030] - E

Mit einem Content. Ja, das ist einfach, man macht ... Schauen Sie, es gibt zwei Möglichkeiten. Wie kann man sichtbar werden, indem man eine gescheite Story hat? Die Story ist in dem Fall Podcast oder die Story sind eigentlich die Persönlichkeiten, die wir gewinnen können. Das ist eigentlich unsere Story und Storytelling. Wir erzählen eigentlich Geschichten immer und das ist, glaube ich, spannend für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und da ist der Podcast natürlich ein super Medium dafür, dass wir Stories erzählen. Der Podcast ist eigentlich das Transportmittel, um Storytelling zu betreiben, weil was würdest du sonst auf LinkedIn schlussendlich machen dann? Und das ist natürlich schon super.

[00:13:00.980] - R

Ja, vielen Dank. Das waren eigentlich jetzt die Fragen über die Bewerbung von Podcasts. Jetzt würde ich dann schon rübergehen zur Werbung im Podcast, und zwar gleich mal die Frage schalten Sie Werbung überhaupt in Ihrem Podcast?

[00:13:20.040] - E

Nein, haben wir überhaupt nicht. Es gibt ja sozusagen da unterschiedliche Möglichkeiten. Das machen wir derzeit nicht. Wir haben das nicht erst als kommerzielles Thema unserem Podcast, sondern weil wir da einfach Marketingfreaks sind. Da haben wir da überhaupt keine Werbung. Aber natürlich kann man eine Podcast-Werbung Pre-, Mid- und Post-Roll machen. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Aber wir haben das sozusagen noch nicht in Erwägung gezogen.

[00:13:50.650] - R

Haben Sie sich trotzdem da Gedanken drüber gemacht? Also wenn Sie da Werbung schalten würden, welche Art von Werbung sie integrieren würden beziehungsweise welches Ziel da verfolgt werden würde?

[00:14:11.530] - E

Wenn dann kenn ich es nur so, das ist meiner Ansicht nach, weil wir so ein Spezialpodcast sind, dass das natürlich nur mit Spezialthemen geht. Das heißt, nur mit Spezialwerbeinteressierten würde das funktionieren und dann kann man sich überlegen. Aber da haben wir einfach zu wenig Erfahrung, dass man was sagen können, welche Marketingthemen würden sich auch hier vermarkten lassen, weil es ja ein sehr spezialisierter Podcast ist. Das ist ja nicht allgemeiner. Es gibt ja viele Podcasts zum Thema Lebenshilfe oder keine Ahnung, zum Thema Wohnen, zum Thema Garten, beim Marketing. Diese Marketingthemen, sozusagen, da muss man sich dann genau überlegen wo wäre der Mehrwert des Unternehmens, wenn die Person das schalten würde?

[00:14:59.420] - R

Ich würde trotzdem die Fragen einfach hypothetisch, wenn Sie sich vorstellen, das zu machen. Und zwar, wie würden Sie da entscheiden, welche Werbung Sie einbinden würden? Gäbe es zum Beispiel da bestimmte Kriterien, wie Sie Ihre Werbepartnern auswählen würden?

[00:15:28.360] - E

Ja, da wäre das Kriterium natürlich der inhaltliche Fit, glaube ich. Der inhaltliche Fit passt das zu unserem Podcast, zum Inhalt des Podcast. Genau. Und da muss man sich überlegen, die Faustregel ist ja, dass man sagt, fünf bis sieben Werbeanzeigen pro Podcast. Ich würde nicht so viele machen, aus Sicht der Werbeindustrie logischerweise.

[00:15:52.730] - R

Und bei den Strategien, welche würden da glauben Sie ganz gut funktionieren? Also welcher Art von Strategie würde da ganz gut funktionieren?

[00:16:07.980] - E

Wie Sie noch draufgekommen, dass Podcast nicht so ein Thema ist, dass wir sagen können, Podcast wird nicht, wie zum Beispiel wir Posting auf LinkedIn sofort gelesen, sondern Podcast, da braucht man dann Zeit. Und daraus ist auch folgendes, dass die Leute sich bewusst dafür entscheiden, unsere Hörerinnen und Hörer entscheiden, Podcast zu hören. Das heißt, auch die, die dann dort werben, sollen sozusagen hier meiner Ansicht nach langfristig sein. Wir haben über 350 Unique-Hörer pro Podcast-Folge und ich glaube, dass es die Strategie sein muss, aus Sicht des Werbeunternehmens, also sie, circa zwei Monate Podcast-Werbung zu schalten. Das wäre gescheit.

[00:16:55.540] - R

Also auch eher längerfristig.

[00:17:03.410] - E

Kurzfristig bringt das nichts. Man muss ja aufpassen, auch bei den ganzen KPIs. Meiner Ansicht nach wird er da sehr viel mit einem Augenaufschlag gemacht. Aber wenn ich höre, dass es da Podcasts gibt, regionale Podcasts mit 20.000 Hörer, dann glaube ich das nicht, sondern man muss dann immer schon wirklich schauen drauf. Das ist vielleicht noch so ein Punkt.

[00:17:25.100] - R

Dankeschön. Und was glauben Sie da, sind bei der Schaltung von Werbung im Podcast die Herausforderungen? Vielleicht auch, kennen Sie auch von anderen Podcasts irgendwelche Herausforderungen?

[00:17:40.680] - E

Ja, die Herausforderung ist sicher meiner Ansicht nach, dass das Werbeunternehmen einmal qualifizieren muss, ist der Podcast doch etwas für mich und wie viel Hörer gibt es wirklich? Das ist meiner Ansicht nach aus Sicht der Werbung ein zentrales Thema. Und mit welchen anderen Kanälen kann ich das noch kombinieren? Das ist sozusagen meiner Ansicht nach ein bisschen die Frage Genau.

[00:18:05.520] - R

Und welche Chancen sehen Sie da bei der Schaltung von Werbung in Podcasts? Was wäre vielleicht auch für Sie eine Chance?

[00:18:15.630] - E

Meiner Ansicht noch zur Markenbildung, du bist bei interessierten Leuten. Bei interessierten Leuten bist du sozusagen immer, bist du gleich – und das wollen wir im Marketing, ein gewisses Involvement schaffen. Wenn ich in einem Marketing-Podcast Marketing-Sponsoren habe oder Leute, die da Werbung schalten, dann bin ich gleich in dem Umfeld, wo die Leute das viel besser aufnehmen. Genau. Das ist natürlich super. Wir sind jetzt auch im Marketing-Involvement. Wir schaffen, also der Podcasts schafft das Umfeld.

[00:18:51.360] - R

Das heißt, sie sehen auch bei der Schaltung von Werbung in Podcasts und bei der Werbung vom Podcast hier sozusagen ein ähnliches Ziel beziehungsweise fast das gleiche Ziel als Chance. Ja, vielen Dank. Und wenn wir jetzt zu den Trends rübergehen, also welche aktuellen Trends beobachten Sie da in der Podcast Werbung?

[00:19:25.350] - E

Ja, dass es immer mehr Spezialthemen gibt. Also nicht die großen Themen, so wie der Markus Lanz und der Herr Pracht, sondern es gibt so Spezialpodcasts, das, was natürlich spannend ist. Aber es muss immer mitgedacht werden, wie die Werbung stattfindet, was wir vorher besprochen haben.

[00:19:40.600] - R

Also jetzt konkrete Podcast Werbetrends sehen Sie da in dieser Hinsicht?

[00:19:50.600] - E

Dass es mehr speziellere Podcasts gibt, genau. Das sehe ich als Trend.

[00:19:56.320] - R

Ja, danke. Das wären eigentlich die Hauptfragen. Ja, ich hätte noch ein paar Abschlussfragen. Was sind die größten Unterschiede in der Bewerbung von Podcasts und in der Werbung von Podcasts, wenn Sie jetzt private Podcaster und Corporate Podcasts vergleichen?

[00:20:24.520] - E

Was der größte Unterschied ist?

[00:20:25.940] - R

Genau.

[00:20:26.590] - E

Sicher der Qualitätsanspruch, dass der Qualitätsanspruch für Corporate Podcasts ist, ein anderes, also wie für private. Und der Qualitätsanspruch, der ist natürlich schon zentral wichtig.

[00:20:41.940] - R

Und hinsichtlich der Bewerbung von Podcasts und die Werbung in den Podcasts, sehen Sie da welche Unterschiede? Also in der Art, wie Werbung für Podcasts ...

[00:20:56.010] - E

Das eine, es muss für Zielgruppen sein. Es muss die Bewerbung der Zielgruppe genau. Es muss sozusagen die Bewerbung der Zielgruppe sich genau überlegt werden, wie das der Podcast bekannt wird. Und dann muss ich mir überlegen, wenn ich die Zielgruppe habe, passt diese Zielgruppe dann für die Bewerbung im Podcast, es geht immer um die eigene Zielgruppe.

[00:21:18.720] - R

Sehen Sie da auch vielleicht Unterschiede hinsichtlich der Art der Werbung, wie zum Beispiel Podcasts vermarktet werden in der Art von Werbung, die in den Podcast geschaltet wird? Weil es sind ja trotzdem irgendwie zwei Paar Schuhe sozusagen.

[00:21:40.950] - E

Genau. Das ist ganz wichtig. Ich muss zuerst einmal den Köder auslegen. Das dass sozusagen das so aufbereitet ist, die Bewerbung des Podcast, dass ich wirklich eine hohe Reichweite kriege, viele tolle Hörerinnen und Hörer kriege und dann muss ich schauen, dass diese Hörerinnen und Hörer dann sozusagen, dass ich dann die Podcast Werbung so gestalte, dass die Hörerinnen und Hörer das gleich verstehen.

[00:22:02.640] - R

Ja, super. Danke. Sie haben eben kurz vorhin erwähnt, Unique Listeners, dass Sie circa 300 Unique-Hörer pro Monat haben. Aber welche Metriken verwenden Sie da zur Erfolgsmessung der vermarkteten Podcasts? Jetzt eh nur für die vermarkteten Podcasts, weil sie eben keine Werbung in ihre Podcasts ...

[00:22:23.900] - E

Die unigen Hörer sind für uns zurzeit, die Größe, ja genau.

[00:22:27.390] - R

Das heißt also wirklich nur die Unique-Hörer.

[00:22:31.670] - E

Genau, das ist für uns eine Messgröße derzeit, aber wir sind jetzt ein halbes Jahr. Das schauen wir uns dann auch noch dann natürlich an, wie lange wer das hört, hört das ganz am Schluss, hört das bis dem ganz am Schluss. Genau, so welche Sachen. Und vor allem die Altersstruktur schauen wir uns natürlich genau intensiv an.

[00:22:47.180] - R

Super. Ja, danke auf jeden Fall. Wir gelangen auch schon langsam am Schluss und da würde ich Sie auch gerne fragen: Möchten Sie noch was hinzufügen, was wir bisher nicht besprochen haben?

[00:23:02.830] - E

Es passt für mich.

[00:23:04.840] - R

Okay, danke. Ja, an dieser Stelle auch vielen Dank für die spannenden Einblicke und ich bedanke mich bei Ihnen noch mal ganz herzlich für die Zeit und auch für die wertvollen Informationen. Und wie zu Beginn erwähnt, werde ich das Interview transkribieren, auswerten und es mit den anderen vier Interviews vergleichen, um dann die wichtigsten Erkenntnisse oder generell wichtige Erkenntnisse herauszuarbeiten. Vielen Dank.

[00:23:36.530] - E

Perfekt.

Stefan Lassing, Missing Link Media

[00:00:00.000] - R

Hallo und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Mein Name ist Marija Radovska und ich studiere Marketing und Electronic Business im sechsten Semester und schreibe meine Bachelorarbeit gerade über Podcasts. Mit diesem Interview möchte ich untersuchen, welche Werbemethoden es in der Praxis gibt und generell, welche Unterschiede es zwischen Solo Podcastern, Corporate-Podcasts, redaktionellen Podcasts und branchenspezifisch es gibt. Genau, das Interview ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil geht es um die Werbung für Podcast, also wie man quasi Podcasts vermarktet. Und im zweiten Teil wird es dann darüber gehen, wie man Werbung im Podcast schaltet. Und wenn es für Sie in Ordnung ist, würde ich auch an dieser Stelle das Gespräch aufzeichnen, es dann später zu transkribieren, um es natürlich auswerten zu können. Die Auswertung mit den anderen Interviews kommt dann in die Bachelorarbeit. Bevor wir loslegen, würde ich Sie kurz bitten, dass Sie sich kurz vorstellen, damit wir für dieses Interview auch das aufgenommen haben und erzählen, was Sie beruflich machen.

[00:01:29.540] - L

Ja, Stefan Lassing, mein Name. Ich habe JUS und BWL fertig studiert, habe dann lange Zeit bei den RegionalMedien Austria gearbeitet, den regionalen Wochenzeitungen, die in ganz Österreich erscheinen und habe mich dann 2018 selbständig gemacht und habe dann 2019 ein Podcast-Unternehmen gegründet und habe auch eine Strategieberatung, aber mein Schwerpunkt liegt derzeit auf dem Podcastunternehmen Missing Link Media.

[00:01:57.880] - R

Vielen Dank dafür. Ja, kurz mal zur Einleitung: Seit wann produzieren Sie Podcasts? Sie haben es eben kurz erwähnt, dass Sie sich seit 2018 selbständig gemacht haben. Aber seit wann produzieren Sie tatsächlich Podcasts?

[00:02:13.130] - L

Seit 2019.

[00:02:14.300] - R

Okay. Sie haben ein eigenes Unternehmen, was nicht nur eben Podcasts sozusagen produziert, sondern sie auch vermarktet. Können Sie da vielleicht generell was dazu sagen, welche Themen Sie hauptsächlich behandeln oder was Sie generell machen?

[00:02:37.300] - L

Die Idee ist entstanden eigentlich aus einem einzigen Podcast heraus, nämlich der Podcast "Ganz offen gesagt". Der wurde bereits 2017 gegründet. Das war ohne mich, da war ich noch gar nicht dabei. Ich bin dann 2018 dazugestoßen zu diesen drei Gründerinnen von "Ganz offen gesagt", der Eva Weissenberger, der Julia Ortner und dem Sebastian Krause. Und ich bin damals als Vierter dazu gekommen und habe ich gesagt es ist super Podcast, den ihr da macht und überhaupt ist Podcast sehr interessant und das hat sicher ein großes Potenzial. Aber es wird schwierig werden, wenn man nur einen Podcast vermarkten. Also sprich, versuchen, Werbekunden und Kundinnen nur für einen Podcast zu gewinnen. Damals ist dann die Idee entstanden, daraus zu sagen ein Netzwerk gründen mit eigenen Podcasts, aber auch Podcasts, die gar nicht uns gehören, die aber von uns monetarisiert werden. Und daraus, aus dieser Grundidee, ist dann Missing Link entstanden. Die Firma Missing Link und die Firma Missing Link hat inzwischen über 90 österreichische Podcasts unter Vertrag und vermarktet eben unsere eigenen Podcasts, aber auch Podcasts, die nicht uns gehören, sondern die nur mit uns eine Vermarktungsvereinbarung haben. Vermarktung in dem Fall heißt nicht Vermarktung im Sinne von Reichweitensteigerung, sondern Vermarktung heißt in dem Fall Vermarktung im Sinne von Monetarisierung

[00:03:45.570] - R

Ja, vielen Dank. Und produzieren Sie auch selbst Podcasts, also als Privatperson?

[00:03:54.050] - L

Ich bin einer von vier Hosts, war im Podcast "Ganz offen gesagt", der auch unserem Unternehmen gehört. Inzwischen sind die zwei Medienmarken, die uns selbst gehören, nämlich "Ganz offen gesagt" und der Investigativ-Podcast „die Dunkelkammer“, die sind inzwischen in einer Tochterfirma von Missing Link gebündelt, weil wir irgendwann gesagt haben, es ist besser, wir trennen den redaktionellen Bereich vom Monetarisierungs- und Vermarktungsbereich. Deswegen die klassische Vermarktung, auch die Reichweitenvermarktung, auch die Netzwerkvermarktung, liegt bei Missing Link. Und die redaktionellen Markeninhaber sind in einer Tochter-Firma, die heißt Das Kollektiv Medien GmbH und die wiederum gehört zu 50% Missing Link und zu 50% dem Investigativ-Journalisten Michael Nikbakhsh. Und dadurch haben wir jetzt den rein redaktionellen Kern von der Agentur, Schrägstrich Vermarktung, so mal getrennt.

[00:04:46.120] - R

Vielen Dank dafür.

[00:04:48.000] - L

Und diese beiden Podcasts produzieren wir natürlich auch. Wir produzieren aber auch derzeit zehn andere Podcasts. Also produzieren heißt in dem Fall wir nehmen sie bei uns im Studio auf, wir machen Postproduktion, wir machen Qualitätsoptimierung bis hin zum fertigen MP3.

[00:05:03.220] - R

Ja, danke dafür. Wie würden Sie da Ihr Zielpublikum beschreiben, jetzt auch bei den Corporate-Podcasts und bei den Podcasts, die Sie selbst hosten?

[00:05:14.960] - L

Das ist total unterschiedlich. Wir haben Podcasts, die sich an ein sehr breites Publikum richten, wie zum Beispiel "die Dunkelkammer". Da sprechen wir von jung bis alt, von weniger gebildet bis hoch gebildet, sehr, sehr viele verschiedene Menschen an. Ich würde sagen, "Ganz offen gesagt", ist es ein Podcast, der sich schon eher an ein gebildetes Publikum richtet und dadurch auch weniger Reichweite hat. Corporate Podcasts kommt drauf an. Mit dem Bücher-Podcast, den wir zum Beispiel für die Firma Morawa produzieren, richten wir uns vor allen Dingen an leseinteressierte Menschen, jeglichen Alters. Also ich würde sagen, das kann man allgemein nicht sagen, weil sich jeder Podcast wirklich an einer eigenen Zielgruppe richtet. Aber was man schon sagen kann, ist, dadurch, dass wir ein Netzwerk sind und alle, dass sie Podcasts gemeinsam monetarisieren können, können wir natürlich, wenn jetzt ein Kunde oder Kundin sagt, ich möchte ein sehr breites Publikum ansprechen, dann schalten wir die Werbung gleichzeitig in verschiedenen Podcasts und dadurch erreichen wir eine breite. Das war die Idee hinter dem Netzwerk.

[00:06:15.570] - R

Ja, super, danke. Dann würde ich auch gleich zum Hauptteil übergehen. Die Fragen sind jetzt über Werbung vom Podcast. Und ich würde gerne wissen, ob Sie Marketingmaßnahmen einsetzen, Ihre Podcasts zu bewerben?

[00:06:36.140] - L

Wir haben in der Regel wenig bis kein Marketingbudget für unsere eigenen Podcasts. Wir versuchen vor allen Dingen, über Social-Media-Kanäle unsere Podcasts bekannter zu machen. Und da nutzen wir natürlich Reichweiten, die wir zum Teil schon haben, als Privatpersonen, aber auch als Unternehmen. Wir machen Social-Media-Arbeit sowohl auf Bluesky, Facebook, Instagram und TikTok. Und je nach Format, das sind bestimmte Kanäle besser oder schlechter geeignet. Also die sehr, sehr inhaltsreichen Formate z. B. eignen sich gut für Bluesky. Unterhaltungsformate eignen sich eher für TikTok und für Instagram. Das kommt ganz drauf an. Aber wir geben wenig Geld aus. Wir versuchen, wenn man so will, Earned Media zu erzielen. Wir versuchen selbst, dadurch, dass man interessante Geschichten

posten und selber unsere Reichweite aufbauen, diese Reichweite dann für die Bewerbung unserer Podcasts zu benutzen.

[00:07:36.690] - R

Sie haben es eben gerade vorhin erwähnt, dass Sie tatsächlich nicht versuchen, Reichweite zu steigern, sondern das Ziel ist ein Monetarisierungsziel. Würden Sie vielleicht da näher eingehen, weil das eben Ihr Hauptziel ist?

[00:07:55.180] - L

Nein, nicht unbedingt. Wir machen keine bezahlte Werbung, um die Reichweite zu steigern. Wir schauen, dass wir über gute Social-Media-Arbeit die Reichweite steigern, weil natürlich ist die Reichweite Grundlage für die Monetarisierung. Also wenig Reichweite, wenig Geld, viel Reichweite viel Geld. Das ist eine sehr einfache Formel. Natürlich kann man sagen, wenn man sehr kleine Reichweite dafür sehr spitze Reichweite hat in einem z. B. total kleinen Segment, aber in einer sehr einer guten Zielgruppe, dann kann man theoretisch auch monetarisieren, aber in der Regel ist es so, dass Kundinnen und Kunden Medien mit hoher Reichweite buchen.

[00:08:40.690] - R

Okay. Ja, ist sehr interessant. Was würden Sie sagen, welche Marketingmethoden verwenden Sie? Jetzt abseits von den Werbekanälen von Instagram, sondern tatsächlich Marketingmethoden?

[00:08:57.590] - L

Am ehesten könnte man vielleicht die Veranstaltungen als Marketing-Tool sehen. Wir nehmen Live-Podcasts vor Publikum auf. Das ist Produktion und Marketing gleichzeitig. Und aus Social Media und Digitalwerbung machen wir gar nichts, weil unsere Erfahrungen zum Beispiel mit Printwerbungen, die sind, dass das nichts bringt. Und das hat nichts mit Print zu tun, weil andere Dinge kann man sicher sehr gut im Print bewerben, aber Podcast im Print zu bewerben, macht unserer Erfahrung nach überhaupt keinen Sinn.

[00:09:31.900] - R

Okay. Ja, sehr, sehr interessant. Weil ich habe letztens auch ein Interview durchgeführt, wo tatsächlich auch die Podcasts im Print beworben werden. Ja, also es ist interessant, die beide Seiten zu sehen, auf jeden Fall. Sie haben es kurz auch angedeutet, dass Sie Social-Media-Kanäle verwenden. Können Sie da auch ein bisschen näher eingehen, also welche Kanäle Sie benutzen, jetzt die Podcasts zu vermarkten?

[00:10:04.230] - L

Also wie gesagt, wir haben Bluesky, verwenden wir stark im Bereich der politischen Nachrichtenpodcasts. Da funktioniert das sehr gut. Instagram verwenden wir auch zum Beispiel für "die Dunkelkammer". Das funktioniert erstaunlich gut. Hätte ich mir jetzt gar nicht gedacht, dass ein Investigativ-Podcast auf Instagram irgendwelche Reaktionen erzeugt, aber ja, das funktioniert auch. Und da zum Beispiel ein Unterhaltungsformat wie „Hangweyrer & Palfrader“, das spielt man auch stark über Instagram. Da spielt zum Beispiel Bluesky überhaupt keine Rolle. Dann Facebook macht man noch ein bisschen was, aber da habe ich gerade heute mit meiner Mitarbeiterin gesprochen. Da habe ich das Gefühl, dass das nicht mehr so gut funktioniert. Und Experimente, da oder dort auf TikTok. Aber unsere Hauptkanäle derzeit sind Facebook, Instagram und Bluesky.

[00:10:57.020] - R

Und ja, das führt mich ...

[00:10:59.650] - L

Und LinkedIn entschuldige und LinkedIn. Gerade im Business-to-Business-Umfeld oder bei Wirtschaftsthemen haben wir ganz gute Erfahrungen mit LinkedIn gemacht.

[00:11:08.840] - R

Ja, das führt mich ein bisschen zur nächsten Frage, weil Sie es erwähnt haben, Facebook funktioniert nicht mehr so gut. Was würden Sie da sagen, welche Strategien für die Bewerbung von Podcasts funktionieren in Ihrer Branche sozusagen gut oder auch generell für individuelle Podcaster, weil Sie ja tatsächlich auch mit Podcaster-Vermarktung arbeiten. Können Sie da was dazu sagen?

[00:11:34.770] - L

Was ich sagen kann, ist, das, was am besten funktioniert, ist Podcast Werbung für Podcasts in anderen Podcasts. Wir sehen, wenn wir in einem reichweitenstarken Podcast ein anderes Format empfehlen, das irgendwie jetzt nicht völlig was anderes ist, dann kann man es an den Zugriffen ablesen, dass das funktioniert. Also wenn jemand mit dem Medienpodcast schon vertraut ist und erfährt, dass es einen anderen Podcast gibt, der in ein ähnliches Interessensgebiet fällt, dann kann man zuschauen, wie die Zugriffe raufgehen. Also am besten ist, man bleibt im Medium und wirbt halt dort für das andere Medium. Also man bleibt im Medium Podcast und wirbt dort für ein anderes Format. Das funktioniert am besten. Und am zweitbesten funktionieren Social-Media-Beiträge, die viral gehen. Das hat natürlich auch immer Auswirkungen auf die. Einzelnes Posting verursacht in der Regel gar nichts. Aber einzelne Posting haben die Kraft, viral zu gehen. Beziehungsweise, wie gesagt, was erstaunlich nachweislich gut funktioniert, ist Podcast Werbung im Podcast für andere Podcasts.

[00:12:42.600] - R

Ja, sehr interessant. Manchmal funktioniert was gut, manchmal nicht. Welche Herausforderungen haben Sie tatsächlich bei der Bewerbung von Podcasts erlebt?

[00:13:03.020] - L

Wir pushen zum Beispiel unsere beiden Formate wechselseitig. Also "die Dunkelkammer" und "Ganz offen gesagt" und das funktioniert sehr gut. Wir haben aber auch schon Corporate-Podcasts beworben als Podcasts in verschiedenen Formaten, teilweise mit Targetings da hinter gelegt und da hat man wirklich viel zuschauen können, wie die dann plötzlich in den Charts aufgetaucht sind. Also wir können nachweisen, dass wenn man Corporate-Podcast über unser Netzwerk bewirbt, mit einem entsprechenden Targeting dahinter, dass man danach mehr Hörerinnen hat wie davor. Das kann man belegen mit Zahlen.

[00:13:36.950] - R

Das haben Sie, glaube ich, gut jetzt beschrieben. Und welche Herausforderungen haben Sie jetzt generell erlebt? Hat es was Spezifisches oder auch generell was gegeben, wo Sie gesagt haben, das funktioniert nicht ganz so gut?

[00:13:58.750] - L

Was eben nicht funktioniert hat, leider, war Print auch großflächig Printanzeigen für Podcasts. Das hat teilweise null Effekt gehabt. Da ist offenbar der Medienbruch echt ein Problem, dass die Leute zwar lesen, aber dann nicht in die Podcast-App einsteigen und das suchen. Und sonst? Nein, ich würde sagen, es hat ohne Witz immer funktioniert. Also wenn wir ein gescheites Targeting da hinter gelegt haben und eine entsprechende Download-Zahl erreicht haben, dann hat das dem jeweils anderen Podcast was gebracht. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass wir eine sehr hohe Reichweite auf Twitter gehabt haben und da aufgrund der politischen Entwicklungen und aufgrund des Verhaltens von Herrn Musk gesagt haben, wir können dort nicht länger bleiben und wir haben dort 40.000 FollowerInnen freiwillig aufgegeben. Das hat wehgetan.

[00:14:57.760] - R

Das glaube ich.

[00:14:58.300] - L

Aber es hat jetzt dem Erfolg der Dunkelkammer nicht geschadet, aber es hat trotzdem wehgetan.

[00:15:06.270] - R

Manchmal muss man eben Entscheidungen treffen, die ...

[00:15:12.140] - L

Uns geht es jetzt besser, weil wir wollten dort nicht mehr sein.

[00:15:17.590] - R

Und welche Chancen sehen Sie generell bei der Bewerbung von Podcasts?

[00:15:25.230] - L

Ich glaube, das ist wie bei jedem neuen Medium: Es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis die Werbekundinnen und Kunden draufkommen, dass das ein tolles Medium ist. Es gibt inzwischen Stammkunden, die bei uns regelmäßig Podcast Werbung machen und dann gibt es Kundinnen und Kunden, die probieren es einmal aus und kommen dann drauf, es ist doch nicht so das Richtige für sie. Das ist aber ganz normal. Ich glaube, der nächste große Schritt ist dann in ein paar Jahren, dass Podcasts einfach automatisch in jedem Mediaplan drinnen sind. Und so weit sind wir leider noch nicht. Es ist noch nicht so, dass standardmäßig in jedem Mediaplan das Thema Podcast drin ist. Hängt teilweise auch von den Vorlieben der Kundinnen ab, hängt teilweise von den Vorlieben der Bucherinnen ab. Aber wir sind immer wieder in großen Kampagnen mit dabei. Das wird bestimmt positiv. Und ich glaube auch, dass sich der Erfolg da nicht aufhalten lässt, weil wenn man sich die Altersstruktur der Hörer und Hörer anschaut, die sind, ja relativ jung. Das heißt, dieses junge Publikum, wenn man es erreichen will, geht es über Podcasts.

[00:16:29.020] - R

Okay. Vielen Dank dafür. Das wären jetzt die Fragen zur Werbung vom Podcast. Ich würde auch dann an dieser Stelle zur Werbung im Podcast rübergehen. Und zwar jetzt mal die Frage: Schalten Sie Werbung im Podcast und wenn ja, welches Ziel wird mit der Schaltung von der Werbung im Podcast verfolgt?

[00:16:54.280] - L

Wir selber schalten keine Werbung. Wenn, dann schalten ja Menschen Werbung bei uns. Und ich kann zu deren Motiven was sagen. Die wollen vor allen Dingen ein jüngeres, aufmerksames Publikum erreichen. Es werden auch öfter Podcast Werbungen mit Targetings gebucht, wo man sagt, wir wollen ein bestimmtes Publikum erreichen. Oder was auch vorkommt, ist, man bucht bestimmte Podcast-Formate, weil man sagt, genau in diesem Format möchten wir mit unserem Produkt vertreten sein. Das sind die Hauptmotiven.

[00:17:24.640] - R

Und wenn man jetzt vielleicht von Ihren Podcasts auf die Podcasts Ihrer Kunden übergehen, welche Art von Werbung integrieren Sie da in den Podcast?

[00:17:42.670] - L

Ich verstehe jetzt die Frage nicht ganz. Wenn wir einen Podcast für Kundinnen und Kunden machen, sind das Corporate-Podcast. Und dort läuft keine Werbung, sondern dort werden die Inhalte von den Kundinnen und Kunden bespielt, und zwar möglichst so, dass die Kundinnen und Kunden dabei gut ausschauen. Aber wir schalten dann dort keine Werbung, sondern da ist der ganze Podcast für sich quasi unter Werbung fürs Unternehmen.

[00:18:04.440] - R

Okay. Das heißt, in Ihrem Podcast schalten Sie aber zum Beispiel auch keine Werbung für Kunden. Oder machen Sie das schon?

[00:18:14.730] - L

Doch, Doch, das machen wir durchaus schon.

[00:18:16.710] - R

Und welche Art von Werbung schalten Sie dann?

[00:18:20.120] - L

Es gibt prinzipiell drei Arten, die wir anbieten. Das ist die Host Read, wo der Host selbst die Werbung einsprechen. Die Producer Read, wo eine Sprecherin oder ein Sprecher eine Werbung einspricht, aber in einer angenehmen Art und Weise und ohne Klimbim und ohne Hintergrundmusik. Und die dritte Variante ist Audiospots. Also zum Beispiel Radiospots, die auch im Radio geschaltet werden, laufen teilweise auch in unseren Podcasts. Und die drei Werbeformen laufen in drei Werbepositionen im Prinzipiell: Pre-Roll, Mid-Roll oder Post-Roll.

[00:18:49.800] - R

Und wie entscheiden Sie da, welche Werbung Sie einbinden? Gibt es bestimmte Kriterien für die Auswahl der Werbepartner?

[00:19:00.660] - R

Nein. Also prinzipiell, es gibt bestimmte Branchen, die wir ausschließen, wie zum Beispiel die Waffenbranche oder die Glücksspielbranche. Sonst ist es die Entscheidung der Kundinnen und Kunden, was sie wollen. Also wenn jemand sagt, er möchte ein Host-Read, dann kriegt er ein Host-Read, wenn sie in dem, wenn der Host Host-Reads anbietet, nicht alle Hosts machen

Host-Reads. Aber zum Beispiel das Format der Producer Read oder das Format des Audiospots, das ist prinzipiell für alle. Das ist für alle Podcasts geeignet.

[00:19:30.650] - R

Und, weil Sie gesagt haben, Sie haben jetzt kurz die Arten aufgelistet. Welche Strategien beziehungsweise welche Arten der Werbung, die Sie im Podcast jetzt erwähnt haben, funktionieren besonders gut in Ihrer Branche?

[00:19:49.350] - L

Ich würde jetzt sagen, am beliebtesten derzeit ist die Pre-Roll. Und bei der Pre-Roll wiederum, ja, das kann man gar nicht sagen. Manche Kunden und Kunden wollen unbedingt Host Reads, weil sie sagen, das ist was am authentischsten ist und was am besten überkommt. Es gibt aber auch Kunden, die sagen mir ist wichtig, dass das möglichst breit gestreut wird, die Werbung. Also macht es bitte einen Audiospot oder ein Producer-Read. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was besser oder schlechter funktioniert. Es kommt auch sehr stark auf den Wunsch des Kunden drauf an.

[00:20:15.820] - R

Und gibt es da zum Beispiel nicht etwas, was wirklich gut funktioniert, wo man sagt, das ist tatsächlich nachgewiesen, dass das gut funktioniert und dass man Erfolg misst und deshalb diese die auch besser funktioniert als eine andere?

[00:20:35.230] - L

Nein. Ich kenne mehrere Studien und die widersprechen sich teilweise dann auch, die einen sagen Mid-Roll funktioniert besser, die anderen sagen Pre-Roll funktioniert besser. Ich kann nur sagen, wenn wir ein gutes Produkt haben, das wir mit einem entsprechenden Budget bei uns im Netzwerk bewerben dürfen, dann funktionieren immer alle Werbepositionen. Da gibt es jetzt keine Position. Weil wenn es eine Position gäbe, die nicht funktioniert, dann würden sie ja nicht mehr anbieten, aber das gibt es eigentlich nicht.

[00:21:04.180] - R

Okay. Ja, danke. Und jetzt wieder die Frage: Mit welchen Herausforderungen werden Sie konfrontiert oder waren Sie konfrontiert bei der Schaltung von Werbung im Podcast?

[00:21:22.360] - L

Ich kann nur beurteilen, welche Herausforderungen wir als Verkäufer von Schaltungen in den Podcasts ausgesetzt sind, weil wir selber schalten keine Werbung in Podcasts. Die Leute schalten bei uns Werbung. Und da ist es sicher auch so, dass manchmal ist es, dass das

Medium neu ist und dass man sich nicht so gut damit auskennt. Das ist eine Herausforderung. Und was schon auch eine Herausforderung wir haben einen relativ hohen Preis. Wir haben einen hohen TKP im Gegensatz zu anderen Medien, weil wir sehr exklusive Werbeplätze haben, weil wir große Aufmerksamkeit kriegen, weil wir journalistisch hochwertige Produkte anbieten. Und das ist manchmal schon eine Challenge, dass Leute sagen, der Preis ist mir zu hoch.

[00:22:05.340] - R

Und welche Chancen sehen Sie auch bei der Schaltung von Werbung in Podcasts auch wieder aus der Sicht des Vermarkters?

[00:22:20.820] - L

Unsere Argumentation ist immer, dass Podcast-Hörerinnen und Hörer sehr aufmerksam Podcast hören, damit auch die Werbung sehr aufmerksam hören, dass man die Möglichkeit hat, kurze Geschichten zu erzählen, die dann den Leuten auch im Ohr bleiben. Das prinzipiell das Podcast-Publikum eines ist, das in der Regel was dazulernen will und deswegen sehr aufmerksam zuhört. Das sind unsere Hauptargumente, wieso Podcast Werbung sinnvoll ist.

[00:22:45.940] - R

Und beobachten Sie auch da aktuelle Trends in der Podcast Werbung, wo man sagt, okay, jetzt gerade zurzeit oder sehr aktuell wird sehr oft benutzt oder auch generell in der Zukunft? Sehen Sie da irgendwelche Trends, die dazukommen?

[00:23:08.250] - L

Ich sehe derzeit zwei Trends. Der eine Trend ist, dass es eine sehr genau definierte Form der Werbung gibt, wie zum Beispiel mit Host-Reads in bestimmten Formaten, die gut zu dem Produkt des Kunden passen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben jetzt gerade vor einer Woche die erste programmatische Kampagne gestartet mit der Stadt Wien. Das heißt, da kommunizieren nur mehr Computer miteinander und tauschen sich darüber aus, was, wo, wie geschaltet wird. Und das kommt sicher auch noch stärker hinzu. Also auf der einen Seite ein sehr zielgerichtetes und sehr persönliches Format mit den Host-Feeds und auf der anderen Seite Reichweitenvermarktung, wo in erster Linie Maschinen miteinander kommunizieren.

[00:23:55.810] - R

Okay. Ja, super. Vielen Dank. Ich hätte noch eigentlich zwei Fragen allgemein. Und zwar, was sehen Sie als die größten Unterschiede in der Bewerbung vom Podcast und in der Werbung, die in den Podcast geschaltet wird, wenn Sie jetzt private Podcasts und Corporate Podcasts vergleichen? Was sind da die größten Unterschiede?

[00:24:25.180] - L

Ich tue mich deswegen schwer, weil wir im Prinzip den Kundinnen und Kunden sagen, wenn ihr ein Corporate Wenn der Podcast machts, ist der Podcast für sich die Werbung und wir schalten nicht dort noch einmal Werbung. Also wenn jemand sagt, okay, ich möchte Werbung schalten, egal welchen Podcast, dann nutzt man die Reichweite vom Podcast, die es schon gibt, ein bestimmtes Zielpublikum zu erreichen und sein Produkt zu bewerben. Wenn jemand ein Corporate Podcast macht, muss er irgendein Thema sich aussuchen, das dort bespielt wird und das Thema soll möglichst zum Unternehmen dazu passen und soll dem Unternehmen helfen, in dem Thema als kompetent wahrgenommen zu werden. Aber wir schalten in Corporate-Podcast keine Werbung. Der Corporate Podcast per se ist dann die Werbung.

[00:25:10.040] - R

Okay. Ja, danke. Wie messen Sie generell auch bei den Corporate Podcasts den Erfolg und wie messen Sie den Erfolg auch bei der Werbung, die in den Podcast geschaltet wird?

[00:25:35.210] - L

Prinzipiell ist es einmal so, dass wenn wir Werbung verkaufen, jetzt bleiben wir in diesem Bereich Werbung, Podcast Werbung, dann gibt es ganz klare Metriken, nämlich so und so viele Downloads, so und so viele Werbungen werden ausgespielt und pro Ausspielung gibt es einen gewissen Preis dafür. Das heißt, da zahlen Kundinnen und Kunden dafür, dass ihre Werbung ausgespielt wird und teilweise auch getargetet wird und darüber kriegen sie genauer Reportings und sehen dann genau, in dem Podcast ist so und so viel oft die Werbung ausgespielt worden und das und das Zielpublikum haben wir erreicht und dann müssen es entsprechend dafür bezahlen. Bei Corporate Podcast ist es so, dass wir die Reichweite messen im Sinne von, wie viel Menschen haben diesen Podcast gehört und was sind das für Menschen, die diesen Podcast gehört haben? Und da kann es ganz unterschiedlich sein. Wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte alle in einer gewissen Branche, alle Entscheiderinnen und Entscheider erreichen, und das sind zum Beispiel 2000 Leute in Österreich und von diesen 2000 Leuten hören dann 200 den Podcast, also 10%, kann man sagen, ist das schon sehr, sehr wirksam gewesen. Also ein Corporate Podcast bemisst sich nicht immer nur an der absoluten Reichweite, sondern der Erfolg eines Corporate Podcasts misst sich daran, wie viele Menschen von den Leuten, die wir erreichen wollten, haben den Podcast gehört. Und das können auch nur 200 Leute sein, wo man sagt, okay, wenn die 200 Leute den Podcast gehört haben, dann war es schon ein großer Erfolg. Also da kommt es sehr drauf an, welche Menschen will ein Corporate Podcast erreichen.

[00:27:03.260] - R

Vielen Dank. Es waren sehr spannende Einblicke, finde ich, dabei. Zum Abschluss möchten Sie noch was hinzufügen, was wir bisher nicht besprochen haben?

[00:27:17.270] - L

Nein, eigentlich nicht. Nur noch mal mir ist wichtig, das zu unterscheiden, weil das wird oft verwechselt. Ein Corporate-Podcast, da wird ein Unternehmen zum Medienunternehmer. Die sagen dann okay, ich will einen eigenen Podcast, ich will ein eigenes Medium. Und dann müssen sie das auch so behandeln. Da braucht es ein Redaktionskonzept, es braucht eine gute Moderation, es braucht eine inhaltliche Orientierung. Da wird das Unternehmen zum Medienunternehmen und schafft sich ihr eigenes Medium. Wenn jemand sagt ich will kein eigenes Medium, sondern ich will nur mein Produkt bewerben in geeigneten Medien, dann empfehlen wir Podcast Werbung. Aber das sind zwei verschiedene Arten, Podcast zu nutzen, in seinem Unternehmen zu mehr Erfolge zu verhelfen. Das muss man auseinanderhalten, weil in einem Fall gründet man ein eigenes Medium und im anderen Fall nutzt man bereits vorhandene Medien, um dort seine Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben. Das sind zwei verschiedene Möglichkeiten, Podcast zu nutzen, um sein Unternehmen nach vorne zu bringen.

[00:28:16.290] - R

Ja, super. Vielen Dank. Ich finde, es waren viele spannende Einblicke dabei und ich persönlich habe auch sehr vieles dazu gelernt. Vielen Dank an dieser Stelle und vielen Dank für Ihre Zeit und die wertvollen Informationen. Und wie ich zu Beginn erwähnt habe, werde ich dieses Interview transkribieren und das dann später auswerten und mit den anderen Interviews vergleichen und die Erkenntnisse dann in der Bachelorarbeit verwenden. Also Dankeschön!

[00:28:47.840] - L

Gerne.